

EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS SECURITARIAS EN LAS POBLACIONES MUSULMANAS EN ESPAÑA

Dirección del trabajo: Laura Mijares, Johanna M. Lems y Virtudes Téllez

Autoras: Laura Mijares, Johanna M. Lems, Virtudes Téllez, Daniel Gil-
Benumeya y Adil Moustouï Srhir

Abril de 2021

El impacto de las políticas securitarias en las poblaciones musulmanas en España

Dirección del trabajo:

Laura Mijares, Johanna M. Lems y Virtudes Téllez.

Autoras:

Laura Mijares, Johanna M. Lems, Virtudes Téllez, Daniel Gil-Benumeya y Adil Moustouai Srhir.

Una investigación del Grupo de Análisis Islam en Europa (GRAIS) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) (www.ucm.es/grais).

Abril de 2021.

DOI: 10.5281/zenodo.15863746

© Laura Mijares, Johanna M. Lems, Virtudes Téllez, Daniel Gil-Benumeya y Adil Moustouai Srhir.

Se publica bajo licencia [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Índice

1. Introducción y objetivos	6
2. Las poblaciones musulmanas en España: contextos y legislación	11
2.1. Demografía y escenarios políticos, sociales y económicos	11
2.2. La legislación securitaria	17
3. Metodología	25
4. Visiblemente musulmanes: estigma y subalternidad	30
4.1. El pañuelo o la lucha diaria	34
4.2. La religiosidad: ayunar y rezar	36
4.3. Ser <i>moro</i> : «el chándal, las bambas y todo eso».....	38
5. El control y sus agentes	44
5.1. La policía y los controles rutinarios.....	44
5.2. El control de las leyes.....	48
5.3. El control de los discursos mediáticos	50
6. La guetización como estrategia de control y de vigilancia	52
6.1. Las políticas de control en el espacio (semi) público	53
6.2. Estrategias de exclusión de lo musulmán en el espacio público.....	57
7. Reacciones ante la racialización	59
7.1. «Te tienes que callar»	60
7.2. «Se supone que he nacido aquí».....	61
7.3. Asumir la alteridad	63
7.4. «Mejor oídos sordos»	64
7.5. Autoinculpación.....	64
8. Conclusiones	65
Referencias	70

«Me he cansado de estar siempre alerta. Quiero salir de casa sin tener esa sensación. Caminar en compañía de alguien sin que el coche de policía se detenga detrás de mí, sin tener que dar explicaciones ni pedir permiso. Me he cansado de esconderme siempre como un imbécil. Y de correr cuando había que salir huyendo. Quiero mirar a mi alrededor y ver a mis semejantes. Que mi aspecto no le produzca extrañeza a nadie».

Rachid Nini, *Diario de un ilegal*. Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2002.

«I am an invisible man. No, I am not a spook like those who haunted Edgar Allan Poe; nor am I one of your Hollywood-movie ectoplasms. I am a man of substance, of flesh and bone, fiber and liquids - and I might even be said to possess a mind. I am invisible, understand, simply because people refuse to see me».

Ralph Ellison, *Invisible Man*. Random House, 1952.

1. Introducción y objetivos

La investigación que hemos llevado a cabo para elaborar este informe tiene como principal objetivo analizar el impacto en las poblaciones musulmanas (entendidas no solo en sentido religioso, sino cultural, político, sociológico, etc.) de los diferentes dispositivos securitarios con los que cuenta el Estado español para hacer frente a las llamadas «nuevas formas de terrorismo». Dichos dispositivos (entre los que se cuentan normas, instancias, discursos y otras prácticas de distinta naturaleza que emanan de la Administración pública), tienen un importante precedente en la primera Ley de Extranjería, la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros, reformada posteriormente en distintas ocasiones, y a la que han seguido otro tipo de legislaciones de carácter securitario. Se dirigen específicamente a las poblaciones musulmanas, bien porque son su objetivo particular, o bien porque dichas normas les interpelan de forma especial por otros motivos. Es decir, el aparato jurídico securitario implementado estatal y supranacionalmente desde comienzos de siglo no es nuevo. La normativa anterior definía fines similares.

En este informe nos centramos en los efectos de la estigmatización histórica de la población musulmana y de la aplicación de la actual Ley de Extranjería 4/2000 (reforma de la anterior y a su vez reformada posteriormente) que es, como decimos, el germen de las políticas securitarias que se desarrollan después de forma más sofisticada y que, como mostramos a lo largo de este informe, incide significativamente en la estigmatización y la construcción de la sospecha que ya operaban exitosamente antes (Martín Corrales, 2002; Mateo Dieste, 2017; Moreras, 2005; Téllez, 2011). Por tanto, en España y en la actualidad, los procesos de extranjerización afectan a estas personas más allá, o independientemente, de su situación administrativa real. Es decir, los mecanismos mediante los que se trata a las personas musulmanas como extranjeras –con las múltiples connotaciones y efectos que esto puede tener– se legitiman, alimentan y reproducen gracias a la Ley de Extranjería, aunque

en realidad y como revelamos en este informe, funcionen también con independencia de la misma.

Desde mediados de los años 80 y hasta la promulgación en 2001 de la «guerra contra el terror» por parte del gobierno estadounidense de George W. Bush, como consecuencia del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, han ido incrementándose las normativas que tienen como objeto prioritario a las poblaciones musulmanas. El año 2005 fue clave, pues es el momento en el que la Unión Europea aprobó su Estrategia de Seguridad Interior, materializada en la Estrategia de la Unión Europea para la Lucha contra la Radicalización y la Captación de Terroristas, normalizando el uso de conceptos tan controvertidos como el de «radicalización», que desde entonces se viene asociando directamente a las y los musulmanes. Este término, que utilizaron por primera vez los servicios de inteligencia neerlandeses en 2001 —concretamente la Agencia Nacional de Seguridad y Contraterrorismo neerlandesa (NCTV, Nationale Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid—, se ha generalizado para referirse explícitamente a los distintos tipos de militancia islámica y con el fin de dar cuenta del fracaso de las políticas de integración dirigidas a las poblaciones migrantes en general, y musulmanas en particular (Fadil, de Koning y Ragazzi, 2019). Veinte años después no se ha alcanzado aún un consenso definitorio de lo que significa «radicalización», como lo evidencian las múltiples referencias internacionales sobre este término. Bigo (2019) y Kundnani (2012: 3) señalan que cualquier intento de definición acaba promoviendo la construcción de las poblaciones musulmanas como «comunidades sospechosas». Aunque tanto en el contexto europeo (Abbas, 2004, 2019; Allen, 2004; Aked, 2017; Bleich, 2009; Césari, 2010; Fadil, de Koning & Ragazzi, 2019; Helbling, 2012; Kundnani, 2017; Moosavi, 2013; Tufail y Poynting, 2013) como en el específico español (Douhaibi y Amazian, 2019; López Bargados, 2011, 2014, 2015, 2018; López Bargados y Ramírez, 2015; Mijares y Lems, 2018; Moreras, 2005, 2015, 2017; Ramírez, 2016; Téllez, 2018) existen ya estudios sobre los efectos discriminatorios de estas políticas, faltan todavía investigaciones centradas concretamente en su impacto directo en las personas, en su cotidianidad.

Nuestro punto de partida ha sido que la legislación antiterrorista y contra la «radicalización» forma parte de un conjunto de políticas que racializan a determinadas poblaciones –esto es, que las jerarquiza en función de características fenotípicas, étnicas, culturales, religiosas o de otro tipo– y que, por tanto, están intrínsecamente conectadas con la desigualdad y la opresión (Hajjat y Mohammed, 2016; Pyke, 2010). Por ello, este informe tiene el objetivo de conocer si estas políticas –articuladas en diferentes leyes según el contexto y que se enuncian mediante un lenguaje expresado en términos de gobernanza, protección y salvaguarda de los Derechos Humanos– están realmente vulnerando estos derechos y contribuyendo a estigmatizar, discriminar y criminalizar a los ciudadanos y ciudadanas de religión y/o cultura islámica. Nuestro máximo interés ha sido conocer la percepción de los propios musulmanes, es decir, comprender cómo se sienten afectadas estas poblaciones por las mencionadas estrategias securitarias que, como han constatado otras investigaciones fuera de España (Fadil, de Koning y Ragazzi, 2019; Kundnani, 2009) y en España (López Bargados, 2014; Ramírez, 2014; Téllez, 2018), favorecen los procesos de marginación. Es decir, negándoles una subjetividad política que busca limitar su participación como ciudadanos y ciudadanas (Lems, 2021) o, en todo caso, transformándola en una ciudadanía de segunda, tal y como Rosaldo (2000) definiera para otros contextos y poblaciones.

La realización de este informe se ha hecho en dos fases. En la primera, llevamos a cabo una revisión de la literatura sobre securitización en su relación con la estigmatización de las poblaciones musulmanas, además de un análisis pormenorizado de la legislación securitaria española con impacto, explícito o implícito, en dichas poblaciones. En esta primera fase, y en virtud de dicha revisión de literatura y legislación (capítulo 2), diseñamos también el método de investigación, que en su mayor parte fue realizado entre los meses de octubre de 2019 y enero de 2020. Durante esos meses organizamos y celebramos siete grupos de discusión de los ocho planeados. El último hubo de ser cancelado por el contexto de confinamiento derivado de la COVID-19. Este grupo, conformado por nuevas y nuevos musulmanes (convertos) programado para noviembre de 2019 en la ciudad de Granada, se realizó finalmente de forma

virtual en noviembre de 2020, es decir, exactamente un año después de lo previsto.

Los grupos de discusión fueron diseñados y realizados siguiendo la metodología propia de la técnica del grupo de discusión, que en el análisis hemos complementado, además, con la propia de los grupos focales (capítulo 3). Una vez transcritos los grupos de discusión, y realizada la clasificación de los datos producidos, tuvimos que interrumpir la entrada en la segunda fase, la del análisis, que por las razones que acabamos de mencionar, pudimos continuar solo después de haber celebrado el último grupo de discusión. Esta segunda fase se centró en la explotación de los datos producidos y en la redacción del presente informe a partir de ellos. Elaboramos el informe después de comprobar durante el análisis que los procesos de racialización en sus diferentes formas —extranjerización, criminalización, ostracización, victimización etc.— aparecían como elementos transversales en todos los grupos, excepto en el de nuevos musulmanes, tal y como explicamos más adelante. Por ello la racialización, entendida —recordemos— como proceso que naturaliza jerarquías sociales en función de características fenotípicas, étnicas, culturales, religiosas o de otro tipo consideradas como objetivas (Hajjat y Mohammed, 2016; Pyke, 2010), es el eje que vertebra el informe, ya que las normativas securitarias reflejan, a la vez que legitiman, las concepciones racializadoras presentes en las interacciones sociales en todos los contextos.

A partir de esta idea, la información presentada en los capítulos 4, 5, 6 y 7 se estructura en función de la racialización: a) quiénes son las personas racializadas y cómo se llevan a cabo los procesos de racialización sobre estas, es decir, a partir de qué elementos, características, acciones o formas de vida (capítulo 4); b) quiénes son los agentes de la racialización, esto es, quiénes ejecutan las políticas de control sobre los y las musulmanas (capítulo 5); c) cuáles son las consecuencias de la racialización, de los procesos de guetización y exclusión espacial como forma de silenciamiento e inferiorización (capítulo 6); y d) cuáles son las reacciones de las poblaciones musulmanas frente a estas estrategias securitarias racializadoras (capítulo 7). Finalmente, en el capítulo 8 se exponen unas breves conclusiones.

2. Las poblaciones musulmanas en España: contextos y legislación

2.1. Demografía y escenarios políticos, sociales y económicos

Las poblaciones musulmanas en España se caracterizan por tener un origen diverso. Es imposible indicar su número exacto ya que la Constitución española de 1978, en su artículo 16.2., indica que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Así, los datos demográficos sobre poblaciones musulmanas son estimaciones, con un carácter más orientativo que exacto. El Observatorio Andaluz de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) elabora informes anuales con recuentos estimativos de población musulmana. Nos basamos aquí en el informe publicado en 2020, con datos estadísticos de 2019, para presentar una panorámica del número de musulmanes y su distribución en el país en el momento en que realizamos la investigación.

Los musulmanes en España representaban aproximadamente el 4% de la población total. Se constituían en dos grandes bloques según su nacionalidad: españoles (42%) y extranjeros (58%, de los cuales el 38% es marroquí y el 20% cuenta con otra nacionalidad) (ver figura 1). Entre los españoles destacaban las personas de origen extranjero que se habían nacionalizado, los musulmanes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (en el norte de África) y los ciudadanos españoles naturales (de origen español) que se habían convertido al islam, fenómeno presente en la España contemporánea desde finales de los años 60 del siglo XX (ver figura 2 y tabla 1). Entre los de origen marroquí destacaban los descendientes de los migrantes que empezaron a llegar a España en los años 40, como parte de la Guardia Mora de Franco, jefe del Estado español tras finalizar la guerra civil en 1939, o para aportar en la reconstrucción del país con su trabajo (Observatorio Andaluz, 2004: 1), en este período de posguerra o, más recientemente, atraídos por la financiación y el aumento de la oferta de trabajo que suponía la entrada de España en la Unión Europea en 1986 (Planet, 2018). Desde este hito histórico para el país y hasta la actualidad,

se registra migración musulmana de diferentes nacionalidades, mayoritariamente marroquí, pero también pakistaní, senegalesa, argelina y otros orígenes nacionales recogidos en el censo de población (figura 1) y enmarcados en cuatro zonas geográficas: el Magreb, África Occidental, Oriente Próximo y Oriente Medio, tal y como aparece reflejado en el Observatorio Andalusi¹ (2020: 2).

Figura 1. Gráfico de distribución de las poblaciones musulmanas por nacionalidades.

Fuente: Observatorio Andalusi (2020)

¹ Luego de la realización de este texto, derivado de la investigación realizada en 2019 y 2020, el Observatorio Andalusi ha publicado otros cuatro informes más que pueden consultarse para actualizar los datos. Véase www.ucide.org/islam/observatorio/informes/

Figura 2. Naturaleza de musulmanes españoles. Fuente: Observatorio Andalusi (2020)

Tabla 1. Personas musulmanas con ciudadanía española según origen.

Fuente: Observatorio Andalusi (2020)

Ciudadanos españoles	Musulmanes
Ceutiés	31.594
Melillenses	32.943
Ceutiés y Melillenses emigrados	8.380
Nacionalizados	352.436
Naturales	26.072
Descendientes	555.266

Total	879.808
--------------	----------------

Su presencia se centraba mayoritariamente en las autonomías de Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, seguidas de Murcia, Ceuta y Melilla. Las provincias donde destacaban en mayor número eran las de Barcelona y Madrid, seguidas de Murcia. Su mayor porcentaje de concentración se encontraba en Ceuta y Melilla. Los municipios con mayor número de conciudadanos musulmanes eran Barcelona, Ceuta, Madrid y Melilla, seguidos de El Ejido (Almería) y Murcia. Por porcentaje de población musulmana significativa en el municipio, también destacaban Albuñol (Granada), La Mojonera y Níjar (Almería), Salt (Gerona), Talayuela (Cáceres) y Torre-Pacheco (Murcia) (Observatorio Andalusi, 2020: 2-3), municipios reflejados en la muestra de población con la que pudimos contar para la realización de este estudio.

La geografía española muestra una cantidad de lugares donde esta distribución de población se caracteriza por la segregación espacial y marginación social como, por ejemplo, la Cañada Real Galiana, un asentamiento irregular que constituye una de las áreas más desfavorecidas de la Comunidad de Madrid, o las barriadas de La Paz y Almanjáyar al norte de la ciudad de Granada, lugares donde miles de familias (en buena parte de origen marroquí) sufren diariamente problemas de vivienda, salubridad e infraestructura, además de continuos cortes de luz y una fuerte estigmatización por residir en dichas zonas. Las particularidades de Ceuta y Melilla, así como de El Ejido, Torre-Pacheco y Salt nos llevan a presentarlas de un modo sucinto.

La ciudad española de Ceuta se convirtió a efectos administrativos en ciudad autónoma en 1995. Su vinculación al actual territorio español fue previa. Se puede remontar al siglo X, cuando fue incorporada al califato hispano, durante el período de al-Ándalus. Entre 1415 y 1640 perteneció al reino de Portugal y, desde este último año, y hasta la actualidad, ha estado bajo mandato del Estado español. Se trata de una ciudad de superficie de 18,5 km² donde convivían 84.202 ciudadanos (INE, 2020) en el momento de realizar el estudio. Se sitúa

en la Península Tingitana, en la orilla africana del Estrecho de Gibraltar, limítrofe con Marruecos. Se caracteriza por un pluralismo religioso representado por cristianos, musulmanes, judíos e hindúes. Existe asimismo una situación de pluralidad lingüística caracterizada por la existencia de una variedad árabe local (asociada a la comunidad musulmana) y el castellano, que es la única lengua oficial.

Melilla es la otra ciudad española, que igualmente formó parte de al-Ándalus. En 1497 pasó a depender del ducado de Medina-Sidonia y, a partir de 1556, de la corona española. Se convirtió también en ciudad autónoma en 1995, con 12,3 km² localizados en el cabo de Tres Forcas, en la región del Rif, limítrofe también con Marruecos. Su población, de 87.076 habitantes (INE, 2020) en el momento del estudio, está compuesta por habitantes mayoritariamente católicos, o de tradición católica, de origen español, población nativa del Rif mayoritariamente musulmana y población judía minoritaria (Salguero, 2018). En este caso, las lenguas vehiculares son el rifeño (variedad local de tamazight) y el castellano oficial. Ambas ciudades son concebidas en el contexto migratorio internacional como dos puertas de entrada a la Unión Europea en territorio africano.

Hasta la ratificación de la Ley de Extranjería española de 1985, y gracias a las reivindicaciones iniciadas por musulmanes de Melilla a comienzos de los años 80, no se les otorgó la ciudadanía española a los musulmanes de origen marroquí residentes en ambas ciudades (Guía, 2014; Planet, 1998).

Por su parte, El Ejido es un municipio de la provincia de Almería en Andalucía, de 227 km², con una densidad de población de 368,98 hab/km² y un total de 83.758 habitantes (INE, 2020) en el momento del estudio. En 1953, cuando contaba con una población en torno a los 3.000 habitantes, fue elegido como lugar de explotación agraria en el Plan General de Colonización del gobierno franquista, haciendo uso de la arena desértica de la zona para el cultivo bajo invernadero. La implantación en 1961 del sistema de riego por goteo convirtió a las tierras de este municipio en el mayor exponente de la agricultura intensiva de la provincia de Almería, siendo así un atractivo para población migrante (en

primer lugar nacional y posteriormente internacional) que identificaba la zona como un lugar de prosperidad y empleo. El municipio no se hizo famoso solo por esta situación, sino por la ausencia de regularización de un buen número de sus trabajadores migrantes y las condiciones de pauperización y explotación de los mismos, que ya en el año 2000 dieron lugar al estallido de un conflicto de naturaleza racista y xenófoba de la población natural contra la migrante, como consecuencia de tres asesinatos perpetrados por dos marroquíes en momentos distintos (Chattou, 2000; Martínez Veiga, 2001).

A su vez, Torre-Pacheco es un municipio murciano de 189,4 km² en la llanura de Cartagena, con una población en torno a 36.464 habitantes (INE, 2020) cuando realizamos el estudio. Junto a El Ejido, y otros puntos de agricultura intensiva en España, compone la llamada «huerta de Europa» (Pedreño, 1999), donde se pueden encontrar características laborales y de exclusión social similares a las mencionadas en el caso de El Ejido. Torre-Pacheco ha vivido también sus momentos de tensión entre migrantes de procedencia africana (más concretamente magrebí) y naturales, como consecuencia de la visibilización de los primeros en el espacio público más allá de la tierra de explotación agrícola (Torres, 2008).

Finalmente, Salt es un municipio de la comarca del Gironès, en la provincia catalana de Girona. Tiene una extensión de 6,7 km² y una población de algo más de 32.000 habitantes (INE, 2020) en el momento de realizar el estudio. El 40,34% de su población había nacido en el extranjero. Entre ellos, el 13,05% era de origen marroquí, el 4,15% gambiano, el 2,11% maliense y el 1,71% senegalés (INE, 2020). El desarrollo de la industria textil atrajo mano de obra a la zona, caracterizándose su mercado laboral por la disminución de población española a medida que aumentaba la migrante. A partir de 2017, el municipio captó una gran atención mediática, política y académica como consecuencia de la detención en esta localidad de uno de los perpetradores del atentado terrorista de las Ramblas de Barcelona en agosto de 2017. Esta conexión supuso una investigación al presidente del Centro Cultural Islámico, quien fue descrito como [un] «riesgo significativo y concreto para la seguridad pública» y para el que se solicitó una orden de expulsión temporal por medio de la Ley de

Extranjería en vigor, orden que no llegó a materializarse. Dicha ley es una de las referidas en este estudio como parte del aparato securitario desarrollado en el período democrático actual del Estado español, tal y como detallamos a continuación.

2.2. La legislación securitaria

Desde que, a finales de 1978, España inauguró su actual periodo democrático, ha vivido varios hitos sociopolíticos que han tenido una gran influencia en el desarrollo de su marco legal. La entrada en la Unión Europea supuso un antes y un después en muchas materias a legislar. Entre ellas, la de extranjería en la década de los 80 del siglo XX y, más recientemente, la securitaria, siguiendo las directrices supranacionales en materia de seguridad europea desde comienzos del siglo XXI.

Es por esto por lo que, en este capítulo, vamos a mencionar sucintamente las distintas leyes, pactos, protocolos, planes estatales, regionales, etc., elaborados con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía en el Estado español, objeto de este análisis por su impacto en las poblaciones musulmanas.

Como hemos podido ver en los datos demográficos, el origen del mayor número de personas musulmanas en España es el marroquí, tengan en la actualidad o no la ciudadanía española. Esta particularidad se refleja entre las personas que han compuesto los grupos de discusión detallados en el apartado de metodología (capítulo 3), y remite a una extranjería vinculada al islam que nos lleva a considerar la Ley de Extranjería española como una de las primeras leyes de control de las poblaciones musulmanas. Es por ello por lo que empezaremos refiriéndonos a ella, así como, posteriormente, a la sanción de la Ley de Seguridad Ciudadana, las modificaciones realizadas en 2015 en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal, el Acuerdo Antiterrorista (coloquialmente llamado Pacto Antiyihadista), la aprobación por Consejo de Ministros del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV) y el Protocolo de Prevención, Detección e Intervención de Procesos de Radicalización Islamista en Cataluña (PRODERAI).

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (Reformada por LO 8/2000, LO 14/2003, LO 2/2009, LO 10/2011 y RDL 16/2012)

El objetivo 3 de la Reforma por la LO 2/2009 de la LO 4/2000 es el que apunta al carácter securitario de la ley, al referirse al aumento de la eficacia de la lucha contra la inmigración irregular, «reforzando los medios e instrumentos de control y los sancionadores, especialmente por lo que se refiere a quienes faciliten el acceso o permanencia de la inmigración ilegal en España, agravando el régimen sancionador en este caso y, reforzando los procedimientos de devolución de los extranjeros que han accedido ilegalmente a nuestro país».

Este objetivo se refleja en el Título II y Título III de la ley. En el Título II se establecen las medidas dirigidas a aumentar la eficacia de lucha contra la inmigración irregular, destacando la creación de un registro para controlar las entradas y salidas. En el Título III, se prevén nuevas infracciones y sanciones para las mismas, así como medidas para dotar de mayor eficacia y más garantías a las medidas de suspensión y devolución. El apartado 2 del artículo 3 señala «las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros serán interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones ideológicas o culturales de signo diverso para justificar la realización de actos o conductas contrarios a las mismas».

Las llamadas detenciones por perfil étnico, a las que se refieren las personas que han participado en este estudio, se han legitimado policialmente, a pesar de su ilegalidad, con la justificación de que tienen el objetivo de detectar las infracciones graves y muy graves recogidas en el artículo 53 y 54 de esta ley, esto es, las relativas a una residencia irregular en el Estado español, y la participación en actividades contrarias al orden público o a la seguridad nacional (SOS Racisme Catalunya, 2018). Y son los pasos previos para la expulsión del territorio en los términos que se especifican en el artículo 57.

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana («Ley Mordaza»)

Esta es la ley que regula de un modo detallado la identificación personal en la vía y lugares públicos, en domicilios y edificios de organismos oficiales, el registro documental y el registro corporal externo. En el primer caso, el artículo 13.3. del Capítulo II especifica que «Los extranjeros estarán obligados a exhibir la documentación mencionada en el apartado 1 de este artículo y permitir la comprobación de las medidas de seguridad de la misma, cuando fueran requeridos por las autoridades o sus agentes de conformidad con lo dispuesto en la ley, y por el tiempo imprescindible para dicha comprobación, sin perjuicio de poder demostrar su identidad por cualquier otro medio si no la llevaran consigo», situación específica a la que se alude a menudo en los grupos de discusión, haciendo referencia a la excesiva frecuencia de la solicitud de documentos cuando se transita por la vía pública (Open Society Foundations, 2019).

El artículo 16 del Capítulo III señala los supuestos en los que puede solicitarse esa identificación personal: «a) cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción y, b) cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito»; legitimando y regularizando, así, la identificación preventiva ante la sospecha. Además, en su artículo 36.6 se establece como infracción grave «la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación», y en su artículo 37.4, como infracción leve, «las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal». Este aspecto se señala en los grupos de discusión al hacer referencia a las repercusiones que puede haber si se contesta a las fuerzas de

seguridad, si se muestra algún tipo de resistencia al control o si se cuestiona la demanda de identificación por parte de las fuerzas de seguridad.

La «Ley Mordaza», en su disposición final primera, modifica la Ley de Extranjería y establece que «los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España». Esta disposición, que refuerza el control de las vallas de la frontera sur europea, ha sido repetidamente denunciada por violación de los Derechos Humanos. A pesar de los esfuerzos realizados por distintas organizaciones para denunciar las denominadas «devoluciones en caliente», una sentencia de febrero de 2020 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), las validó en virtud de esta disposición.

Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica

Las modificaciones que destacamos de esta reforma son las concernientes al enjuiciamiento de los delitos de terrorismo, significativas en nuestro estudio . Puesto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal original es de 1882, la reforma procura actualizar las formas y medios de delinquir incorporando aquellas que se valen de la tecnología desarrollada en las últimas décadas. Un ejemplo relativo a estas nuevas formas son las modificaciones del artículo 579 del capítulo III sobre la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica; o del artículo 588 expuesto a lo largo de distintos capítulos, creados por la reforma en el Libro II del Título VIII, sobre las disposiciones comunes a la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de la imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y los registros remotos sobre equipos informáticos.

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

En este caso, es significativo destacar el endurecimiento de las penas, y de las condiciones de reducción de estas, reeducación y reinserción, para los delitos de terrorismo cometidos por organizaciones y grupos terroristas; imponiéndose en el Capítulo VII del Título XII del Libro II que la suspensión de la ejecución del resto de la pena impuesta y concesión de la libertad condicional

[...] requiere que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades.

Del mismo modo, se especifican las condiciones de los procesos de expulsión del territorio español y su regreso a este, el decomiso de bienes, efectos y ganancias, la toma de muestras biológicas de quienes sean inculcados por terrorismo, y la realización de análisis para la obtención de identificadores de ADN e inscripción de estos en la base de datos policial para este tipo de delitos.

Acuerdo para Afianzar la Unidad en Defensa de las Libertades y en la Lucha contra el Terrorismo (Cuarto Pacto de Estado contra el Terrorismo o «Pacto Antiyihadista»)

La enunciación de este nuevo pacto antiterrorista tenía como intención la incorporación del llamado terrorismo «yihadista» entre las formas de terrorismo que el Estado español ya contemplaba en su lucha contra ETA en los anteriores pactos: Pacto de Madrid de 1987, firmado para coordinar y poner fin a la violencia de esta banda, Pacto de Ajuria Enea de 1988 o «Acuerdo para la normalización y pacificación de Euskadi» y el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo del año 2000, popularmente conocido como «Pacto Antiterrorista», expresión que ha dado como resultado en la actual reforma la denominación de «Pacto Antiyihadista» (Téllez, 2018).

Este nuevo pacto implicaba las modificaciones del Código Penal que se han señalado con antelación, incluyendo la penalización del adiestramiento y adoctrinamiento de los llamados «lobos solitarios», que supuestamente realizarían viajes al extranjero para preparar atentados en solitario en el territorio del Estado español. Otra modificación busca incorporar la importancia de la tecnología en los atentados terroristas (como la financiación a grupos terroristas, consultas de páginas web de contenido «yihadista» y muestras de apoyo/agrado ante el mismo, adoctrinamiento, etc. —aspectos que también se mencionan entre las personas que han participado en este estudio—). Estos cambios se han reflejado también en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, tal y como se señalaba más arriba.

Entre las ocho medidas de aplicación estatal que propone el Acuerdo, resaltamos aquí la sexta, en la que se insta a poner en marcha políticas activas para erradicar cualquier forma de «radicalización violenta». En este sentido destacamos el I Plan Transversal por la Convivencia y la Prevención de la Radicalización en la Ciudad de Málaga (2017-2020), o el Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV) que detallamos a continuación.

*Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta (PEN-
LCRV)*

Este plan se aprobó en Consejo de Ministros el 30 de enero de 2015 con la intención de prevenir y evitar que los procesos de «radicalización» culminen en formas de extremismo violento y/o terrorismo. Se redacta siguiendo las directrices de la Unión Europea para acabar con la «radicalización» y el extremismo violento, en su lucha coordinada y global contra el terrorismo iniciada en 2005, como consecuencia del impacto de los atentados en Nueva York en 2001, Bali en 2002, Casablanca en 2003, Madrid en 2004 y Londres en 2005. Y se inserta en el propio marco español creado para tal fin, esto es, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013 del Gobierno de España y de la Estrategia Integral contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización (EICTIR) aprobada en España en 2010 e implementada en 2012.

En él se establecen los ámbitos de actuación en la lucha contra la «radicalización violenta» –interno (nacional), externo y ciberespacio–, así como su actuación preventiva, de vigilancia y actuación ante los procesos de radicalización para desarrollar estrategias de intervención antes, durante y después de los mismos. Se incluye a la sociedad civil como responsable de ejecutar las acciones (a la que se dota de herramientas como Alertcops o Stop Radicalismos desarrolladas con tal fin) (Téllez, 2018) junto a las administraciones, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los colectivos en riesgo y vulnerables.

Lo más llamativo de este plan es que, partiendo de una idea amplia de «radicalización violenta» (definiéndola como el desarrollo de ideologías y creencias extremistas de cualquier naturaleza), para mostrar qué eventos desencadenan el inicio del funcionamiento de intervención utiliza exclusivamente ejemplos relacionados con las poblaciones musulmanas. Concretamente, el plan menciona los casos específicos del cierre de un cementerio musulmán o del traslado de una mezquita a las afueras de una localidad. La posible protesta que estas acciones desencadenaría sería suficiente para poner en marcha el plan de funcionamiento de intervención por

sospecha de radicalización, neutralizando de antemano cualquier eventual protesta.

Protocolo de Prevención, Detección e Intervención de Procesos de Radicalización Islamista en Cataluña (PRODERAI)

Protocolo diseñado por los Mossos d'Esquadra (cuerpo de policía catalán) y el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya, puesto en marcha por primera vez a finales del año 2016, extendido en 2017 en respuesta a los ataques terroristas de Barcelona y de Cambrils de agosto de ese mismo año, con el fin de incorporar el «Plan de prevención, detección e intervención de procesos de radicalización en los centros educativos». En esta última versión se pretende proponer intervenciones educativas que aborden y trabajen el tema del terrorismo y la radicalización en las aulas, al mismo tiempo que se involucra directamente al profesorado (además de a las direcciones de los centros educativos como se propuso inicialmente) para capacitarles en la identificación de procesos de «radicalización» entre el alumnado. Todas estas intervenciones se prevén en coordinación con los Mossos d'Esquadra y la Policía Local en las Juntas Territorial de Evaluación y Seguimiento, encargadas de valorar los posibles casos de «radicalización» en curso.

En realidad, se trata del traslado a las aulas del «Plan de prevención de la radicalización islamista» pensado y aplicado en los centros penitenciarios desde 2008. El acercamiento de la comunidad educativa a la dimensión securitaria de la lucha antiterrorista asume como premisa la sospecha generalizada, y con ello pone en riesgo el respeto de los derechos civiles fundamentales y derechos de la infancia (Observatorio de Prevención del Extremismo Violento, OPEV, s. f.).

Esta asociación construida entre «radicalización violenta» y personas musulmanas es la que ha motivado la valoración del impacto de estas políticas sobre ellas y por las que se ha llevado a cabo este estudio, cuya metodología, análisis y resultados presentamos a continuación.

3. Metodología

Teniendo en cuenta que en esta investigación nos interesaba averiguar cómo estaban afectando las estrategias securitarias a las poblaciones musulmanas, consideramos que la técnica del grupo de discusión, de naturaleza cualitativa, era la más adecuada para acceder a los discursos sociales dominantes sobre el impacto de estas políticas en las poblaciones musulmanas. La base epistemológica de esta técnica, fundada en el presupuesto de que los discursos sociales se crean y construyen de forma colectiva durante la interacción social y están intrínsecamente relacionados con estructuras sociales construidas jerárquicamente, nos permitía acceder a las líneas de discurso, tanto mayoritarias como minoritarias (Ortí, 1986; Colectivo loé, 1995). Además, aun siendo una técnica cualitativa, su alcance cuantitativo nos permitía producir datos significativos con un número relativamente reducido de participantes.

Una vez realizados los grupos, de acuerdo con los criterios que explicamos más abajo, el análisis se hizo examinando las posiciones discursivas construidas colectivamente y, por tanto, trascendiendo las opiniones particulares de las personas participantes, pero también manejando la metodología propia del grupo focal. El grupo focal no es exactamente un grupo de discusión, pero se basa igualmente en la reunión de un grupo homogéneo de personas desconocidas entre sí y congregadas en función de sexo, edad y pertenencia social.

En este trabajo optamos por combinar ambas técnicas —la del grupo de discusión y el grupo focal— y considerar también como parte de los datos susceptibles de ser analizados las narrativas individuales suscitadas en las sesiones con los participantes de los ocho grupos realizados. Dicho de otra forma, además de identificar las posiciones sociales a partir de los discursos colectivamente construidos, también nos han interesado las posiciones individuales de los y las participantes. Por ello, aunque en ocasiones hemos hecho análisis transversales; es decir, considerando cada grupo en función de los demás, tal y como es propio de los grupos de discusión, hemos abordado asimismo análisis individuales, como se hace en la técnica focal. En este último

caso, hemos explorado, por una parte, cada grupo particularmente, pero también las intervenciones personales de cada participante cuando así lo hemos considerado oportuno. Esta ha sido la razón por la que los *verbatim*, es decir, las citas textuales de lo que dicen las personas, constituyen una base importante del informe, y completan e ilustran los análisis que proponemos.

En cuanto a la dinámica de funcionamiento en cada uno de los grupos, seguimos un procedimiento híbrido entre ambas técnicas que nos permitió realizar un análisis más completo de la información obtenida. Para empezar, y siguiendo la metodología propia de los grupos focales, propusimos a los y las participantes que centraran su conversación a partir de una pregunta específica que expresaba directamente los objetivos concretos de la investigación. Dicha pregunta era si en los últimos años se habían sentido perseguidos, vigilados, o más perseguidos y vigilados que otras personas, por el hecho de ser musulmanes. Aunque los grupos se iniciaban siempre con esta pregunta, hemos permitido discusiones espontáneas y abiertas, admitiendo a las personas participantes desviarse del objeto de la investigación, si así se desarrollaba la conversación; es decir, siguiendo las normas propias de los grupos de discusión y no de los grupos focales.

Esta forma híbrida nos ha permitido, por una parte, que todos los intervinientes tuvieran claro el objetivo de nuestra investigación y el tema exacto del que queríamos que hablaran y, por otra, ha favorecido que pudieran elaborar sus argumentos e intervenciones más allá de la pregunta inicial, permitiéndonos también adentrarnos en sus preocupaciones, consideraciones y opiniones, independientemente de nuestros intereses particulares sobre el objeto de la investigación: el impacto de las políticas securitarias – y de las leyes que las articulan– en las vidas de las personas musulmanas en el Estado español.

La composición de los grupos de discusión, en lo que respecta a sexo, edad y lugar de residencia, se fue configurando a partir de los datos estadísticos sobre poblaciones musulmanas con los que contábamos, y que han sido ya expuestos en el capítulo anterior, así como a partir de los trabajos e investigaciones socioantropológicas sobre islam y musulmanidad existentes en el contexto

español (Téllez y Ramírez, 2018). Elaboramos entonces el cuadro de participantes que se incluye más abajo, a partir de dos ejes básicos: el origen nacional y el estatus jurídico. En el caso del origen, consideramos crucial la diferenciación entre nuevos musulmanes –también denominados *conversos*– personas migrantes, descendientes de migrantes y musulmanes de Ceuta y Melilla, entendiendo que el hecho de ser musulmán o musulmana en estas ciudades autónomas implica no solo un origen geográfico concreto, sino también, y sobre todo, un estatus determinado por una idiosincrasia que ha sido ya mencionada en el capítulo precedente. Con respecto a la situación jurídica, hicimos tres categorías que se concretaban en 1) los musulmanes y musulmanas con nacionalidad española; 2) los y las que contaban con un permiso de residencia y/o trabajo; y 3) las personas «sin papeles», es decir, que no disponen de ningún tipo de permiso para vivir o trabajar en España. Por último, y más allá de la particularidad de los musulmanes y musulmanas de Ceuta y Melilla, consideramos necesario realizar los grupos en distintos enclaves del Estado español para acceder a discursos mediados por los contextos particulares.

Esta diversidad de terrenos nos permitía adentrarnos en la comprensión de las distintas realidades sociopolíticas, al tiempo que podíamos también trabajar con las eventuales coincidencias. En el cuadro 1 se encuentran los grupos realizados después de cruzar los ejes mencionados y de ubicarlos en diversos territorios significativos.

Cuadro 1. Grupos de discusión

ORIGEN				
Nuevos musulmanes	X	X	GRUPO VIII Mujeres y hombres Edad: 25-57 años Estudios: secundarios o más Nacionalidad española MADRID, CÓRDOBA Y GRANADA (VIRTUAL)	
	X	X	GRUPO III Mujeres y hombres Edad: 16-20 años Estudios: secundarios o más Origen: magrebi BARCELONA	
Migrantes	GRUPO II Hombres Edad: 25-40 años Estudios: indiferente Origen: magrebíes y subsaharianos MADRID	GRUPO IV Hombres (2 con nacionalidad española) Edad: 40-55 años Estudios: secundarios o menos Origen: magrebíes SALT Y ALREDEDORES		
		GRUPO I Mujeres (2 con nacionalidad española) Edad: 30-50 años Estudios: secundarios o menos Origen: magrebíes y subsaharianas MADRID		
		GRUPO V Hombres Edad: 30-45 años Estudios: ESO o menos Origen: magrebíes y subsaharianos EL EJIDO Y ALREDEDORES		
Ceuta / Melilla			GRUPO VI Mujeres Edad: 25-40 Estudios: ESO-bachillerato CEUTA	
			GRUPO VII Hombres Edad: 18-30 Estudios: secundarios MELILLA	
	Sin papeles	Permiso residencia trabajo	de y/o Nacionalidad española	ESTATUS JURÍDICO

Tabla 2. Participantes según lugar de residencia, sexo y estatus jurídico

		M	H	Nacionalidad española	Permiso de residencia	«Sin papeles»
MADRID		8	11	7	5	7
CATALUÑA	Barcelona	4	4	8	-	-
	Salt (Girona)	-	8	2	6	-
ANDALUCÍA	El Ejido (Almería)	-	8	-	-	8
	Córdoba	-	1	1	-	-
	Granada	1	-	1	-	-
CEUTA		8	-	8	-	-
MELILLA		-	8	8	-	-

Tabla 3. Participantes en los grupos de discusión según origen, sexo y estatus jurídico

Origen		Estatus jurídico		
		Permiso residencia	Nacionalidad española	«Sin papeles»
Marruecos	Mujeres	2	14	
	Hombres	6	14	6
España	Mujeres	-	2	-
	Hombres	-	5	-
Malí	Mujeres			
	Hombres			4
Senegal	Mujeres	1	-	-
	Hombres	-	-	2

Nigeria	Mujeres	-	-	-
	Hombres	-	-	2
Argelia	Mujeres	1	-	-
	Hombres	-	-	-
Congo	Mujeres	1	-	-
	Hombres	-	-	-
Gambia	Mujeres	-	-	-
	Hombres	-	-	1

A continuación, en el siguiente capítulo, se analiza a quiénes y cómo se racializa y a partir de qué elementos, características, acciones o formas de vida se llevan a cabo dichos procesos.

4. Visiblemente musulmanes: estigma y subalternidad

En este capítulo hemos considerado la relación entre una corporalidad visiblemente musulmana con las políticas de control, objeto del presente informe. En su teoría del estigma, Goffman analizaba en 1963 la relación entre los estigmas y los procesos de inferiorización social. Definía los estigmas como los símbolos corporales que, a su vez, clasificaba entre abominaciones del cuerpo, defectos de carácter o estigmas tribales (Goffman, 2010 [1963]) y explicaba cómo estas marcas corporales o estigmas, fueran de la naturaleza que fuesen, servían de hecho para racionalizar animadversiones que en realidad podían referirse a otras diferencias como por ejemplo, las de clase.

Göle (2003), basándose en Goffman, analizó estas mismas cuestiones, centrándose específicamente en la adopción voluntaria del «estigma islámico» por excelencia, el hiyab, velo o pañuelo de las mujeres. Según la autora, en ciertos contextos y momentos históricos la información social asociada a

estigmas o símbolos corporales (como llevar pañuelo o barba), podía transformarse completamente y pasar de significar sumisión y obediencia, a entenderse como la prueba de una asertividad social, que la autora ponía en relación en aquel momento con la militancia islamista.

Por su parte, en el contexto español, esta asertividad social ha sido señalada también por Téllez (2011, 2014) quien analizaba los modos en que la visibilización de estos símbolos corporales, aunque igualmente estigmatizada por el contexto, era utilizada por musulmanes y musulmanas jóvenes después de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid con el fin de resignificarla y evidenciar una conciliación identitaria (la española e islámica). El objetivo era obtener el reconocimiento de la condición plena de ciudadanía con la que contaban mayoritariamente, luchando contra las estrategias que en ese momento el contexto ya implementaba para impedir que su ciudadanía de derecho fuera reconocida y respetada de hecho, frenando así la legitimación de unas personas concretas (las musulmanas) como parte de la ciudadanía española.

Se buscaba así luchar contra una subalternidad construida con base en una religiosidad a la que se añadía el componente étnico que mencionara Spivak (1988). El papel de la religión en esa construcción de la subalternidad es diferente al que le otorga Gramsci (2009), pues aquí no se trata de ofrecer una religión a las clases populares para subalternizarlas, manteniéndolas alejadas del poder, sino de hacer de la religión islámica la causa misma de la condición subalterna, puesto que lleva aparejada un cuestionamiento de la legitimidad de la ciudadanía española. Es decir, las personas subalternizadas por medio de este mecanismo de exclusión social son extranjerizadas, construidas como extranjeras aunque posean la ciudadanía española (Téllez, 2011, 2014). Se trata de un proceso que, como se verá en este informe, no ha hecho más que extenderse y acrecentarse desde 2004 hasta la actualidad, tal y como reflejamos en las siguientes páginas, evidenciando cómo el estigma es determinado por los contextos y por sus normas culturales, o las relaciones sociales, políticas y de clase (Goffman, 2010 [1963]; Göle, 2003).

Así, los datos producidos en esta investigación evidencian que muchas de las personas participantes señalaron la importancia de ser visiblemente musulmanas, refiriéndose a situaciones en las que la posibilidad de sufrir algún tipo de control estaba muy determinada por su corporalidad. Es decir, por una corporalidad socialmente identificada con el islam (Ramírez y Mijares, 2018): ser o parecer musulmanes, aunque también ser o parecer marroquíes o *moros*,² categorías que, en los imaginarios sociales hegemónicos, aparecen ligadas al islam. Es decir, distintas corporalidades acarrear también procesos de racialización, a partir de la extranjerización, la criminalización, la ostracización o la victimización, aspectos que aparecen señalados de una forma u otra en todos los grupos de discusión. Es decir, el racismo antimusulmán o el «proceso racial de interpelación» (Hage, 2010) hacia las y los musulmanes se manifiesta de diferentes maneras, causando distintas formas de reacción por parte de las personas que lo sufren. La racialización actúa también con las personas musulmanas y la islamofobia no es sino «el dispositivo que justifica, produce y reproduce la subalternización del islam, de lo islámico y de las personas musulmanas» (Gil, 2019: 81).

Aunque las reacciones ante estos procesos de racialización son el objetivo específico del capítulo 7, adelantamos aquí que los modos de responder (o no) a estas interpelaciones negativas dependen de múltiples factores como, por ejemplo, el tipo de interpelación (no es lo mismo que te ignoren o que te llamen terrorista), de las características de la persona racializada (género, edad, nivel de formación, situación legal, etc.) o del lugar donde ocurre. El caso de las personas de origen migrante es, si cabe el más obvio, pues son consideradas siempre personas extranjeras, incluso cuando tienen la ciudadanía española y así lo demuestran las situaciones en las que están participando, tal y como relata por ejemplo una mujer en Madrid cuando acude a votar acompañada de

² Término histórico que, en el Estado español, amalgama las ideas de *musulmán*, *árabe* y *magrebí*, entre otras. En la Edad Media y Moderna se refería sobre todo a los musulmanes y musulmanas de la Península Ibérica y hoy se utiliza popularmente, y de modo más bien peyorativo, para referirse a las personas de origen magrebí, y más específicamente, marroquí (Martín Corrales, 2002; Mateo Dieste, 2017).

sus hijos pequeños y es violentada por otra mujer cuando ve que estos quieren meter la papeleta de su madre en la urna.

Si bien el símbolo de musulmanidad más evidente es el velo, pañuelo o hiyab, durante la investigación hemos identificado otros símbolos o estigmas, a los que nos referimos más abajo. Estigmas en el sentido que Goffman le da a este concepto, ya que determinan negativamente la posición social que a estas personas se les permite ocupar. Llevar velo o un tipo de barba, prueba para la sociedad mayoritaria de una situación de subdesarrollo y atraso, así como un corte de pelo determinado, asociado a la pertenencia a una clase socioeconómica baja, es lo que, a su vez, permite que se les convierta en objeto de disciplinamiento y control. Ya sea porque las fuerzas de seguridad del Estado u otras fuerzas de seguridad impongan su autoridad sobre estas personas de manera directa, porque se adopten normativas menores que indirectamente limitan la libertad de movimientos para personas que muestran una corporalidad determinada, o porque estas sean objeto continuo de cuestionamiento por parte de la sociedad. En definitiva, porque adoptar un estigma asociado a la musulmanidad, pero también a la marroquinidad, como se muestra después, tiene una relación directa con los procesos de inferiorización y apartamiento a los que son sometidos en muchas ocasiones y de los que también hablamos más adelante. Solo en el grupo de conversos, que apenas padecen procesos de racialización, existe un discurso de fuerza que minimiza el impacto de las políticas de securitización globales sobre las poblaciones musulmanas, alegando que se trata de un control que se ejerce actualmente sobre cualquier persona.

Por ello, hemos dividido este capítulo en función de los símbolos corporales «racializadores», o que los y las participantes en los grupos señalaron como determinantes para ser objeto de control. Estos símbolos son básicamente tres: 1) el velo que algunas mujeres llevan; 2) acciones que expresan adhesión a una religiosidad musulmana como rezar en las mezquitas o ayunar durante el mes de Ramadán; y 3) «ser *moro*», es decir, ser identificado a partir de un «fenotipo magrebí», generalmente asociado a los varones y que puede implicar, o no, una

corporalidad determinada, como llevar un corte de pelo o un tipo de ropa específica. De estos tres símbolos, los dos primeros tienen una relación directa con la religión, mientras que el tercero, aunque aparece asociado también a la musulmanidad, tiene un componente de clase social que viene a apuntalar los procesos de racialización a los que son sometidas las personas musulmanas y especialmente, como mostramos más adelante, los varones de origen marroquí.

4.1. El pañuelo o la lucha diaria

El pañuelo, velo o hiyab es el símbolo por excelencia de la musulmanidad en los contextos occidentales, donde se considera un atributo profundamente desacreditador, en línea con la idea de estigma sugerida por Goffman (2010 [1963]). Aunque son los contextos los que determinan su posición, y estos son enormemente diversos, en sociedades como la española es considerado con mucha frecuencia la prueba inequívoca del carácter patriarcal del islam, del sometimiento de las mujeres y de la necesidad y obligación de liberarlas de esta carga, bien incentivando su abandono, o bien prohibiendo directamente que lo puedan llevar en determinados espacios. Esta construcción del pañuelo como símbolo de opresión está directamente relacionada con el colonialismo que comienza en el siglo XIX y con la idea de modernidad que se gesta entonces, una modernidad que, en los contextos araboislámicos, pasa siempre por el desvelamiento de las mujeres, pero que en otros contextos como los del África subsahariana entraña justamente lo contrario: que las mujeres se tapen el cuerpo (Ramírez y Mijares, 2021).

Los datos de nuestra investigación revelan que, efectivamente, las mujeres y los hombres de los grupos perciben que casi siempre el pañuelo suscita algún tipo de reacción: ya sea compasión o directamente una animadversión que se muestra de forma explícita y que depende de los espacios por los que se transita. Muchas de las mujeres, de todas las edades y condición social y en todos los lugares investigados, dicen sentir que su pañuelo condiciona la idea que se tiene de ellas como seres intelectualmente inferiores, ignorantes o extranjeras. Esto ocurre incluso en lugares como Ceuta, donde muchas

musulmanas españolas llevan pañuelo —«como si el pañuelo te tapara todo el conocimiento que tienes»—, o entre las jóvenes nacidas y/o socializadas la mayor parte de sus vidas en España, como expresan algunas chicas del grupo de Barcelona cuando explican que su pañuelo condiciona también el idioma elegido para dirigirse a ellas: «[...] y tú has escuchado que está hablando con otra persona en catalán y tú cuando le hablas en catalán, él... te responde en castellano. Y es en plan: "Soy catalana, háblame en catalán". No sé. Pero esto desde que me puse el velo, antes no». En este sentido, hay ya muchas investigaciones que muestran cómo, efectivamente, la elección lingüística en Cataluña tiene una relación con la clase social (que, añadimos, interviene en los procesos de racialización). En este caso, así lo evidencian particularmente las y los participantes en el grupo de discusión celebrado en Barcelona con jóvenes estudiantes (Block & Corona, 2019; Corona & Block, 2020).

Pero sobre todo, sienten que el pañuelo implica que la sociedad piense que están subyugadas y oprimidas por los hombres. En este sentido, la cuestión de la visibilidad es una de las más interesantes, ya que en los contextos europeos llevar hiyab implica ser más visibles, contrariamente a la idea de que la vestimenta islámica tiene como principal objetivo ocultar o esconder a las mujeres, hacerlas socialmente invisibles (Tarlo, 2010). Esta contradicción entre el significado de un símbolo que sirve para ocultar, pero que sin embargo acaba actuando en sentido contrario, fue señalada reiteradamente por las participantes, y también por algunos hombres, en los grupos de discusión: «[...] nos visibiliza [refiriéndose al hiyab] como musulmanas y hace que seamos un blanco fácil».

La experiencia común en todos los grupos es que la posición social, la que la sociedad les otorga, está, en el caso de las que llevan pañuelo, determinada también y sobre todo por su velo. Por ello, su porte implica que en muchas ocasiones las mujeres sean consideradas «malas personas», por lo que con un pañuelo se está en permanente obligación de demostrar que se es una «buena persona», una musulmana «buena», al fin y al cabo (Mamdani, 2005). La máxima que, según Mamdani (2005) determina el lugar social que las personas musulmanas pueden ocupar, a saber, la de que un musulmán es siempre malo

a menos que demuestre lo contrario, parece encajarles perfectamente a las mujeres que por llevar pañuelo se ven obligadas a demostrar que son buenas madres, vecinas, esposas, ciudadanas, trabajadoras, estudiantes etc. Así se expresaba reiteradamente en el grupo formado por mujeres migrantes, trabajadoras y amas de casa de Madrid: «En el parque tengo, llevo pañuelo, tengo que demostrar que soy buena con mis hijos».

En otro orden de cosas, el pañuelo —en tanto que estigma— actúa de forma deslegitimadora también en el entorno laboral. Como en otros espacios, no se necesita una legislación explícita que prohíba el pañuelo para que muchas mujeres sientan que tienen que quitárselo en el trabajo. El entorno laboral es identificado con un espacio «español», donde hay que quitárselo o sustituirlo por otra prenda para no causar problemas y llevar a cabo un proceso de integración que muchas de las mujeres consideran su sola responsabilidad: «¡Claro, YO he puesto mi gorro y trabajando!».

4.2. La religiosidad: ayunar y rezar

La visibilización de la musulmanidad no solo está determinada por una corporalidad específica, sino también por las cosas que se hacen y por los lugares donde se acude. Es decir, el «ser musulmán» se acompaña también de una serie de actos que indican al exterior que efectivamente alguien lo es. Independientemente de lo que esta práctica pueda implicar para las personas que la performan, lo cierto es que cobra un valor social que depende de quienes la observan desde fuera, y que casi siempre es negativo. Las acciones de ayunar y rezar (acudir o estar en la mezquita) fueron señaladas por los participantes de los grupos como marcadores sociales claros de musulmanidad de cara al exterior. Son especialmente los hombres los que refieren ser objeto de señalamiento por estas prácticas, no porque ocupen el espacio público con más frecuencia, como podría pensarse, sino porque las mujeres, como hemos visto, son más a menudo visibilizadas como musulmanas por el uso del pañuelo.

El ayuno durante el mes de Ramadán conlleva una visibilización que, además, se acompaña casi siempre de un cuestionamiento continuo, tal y como un participante señalaba que le preguntaban constantemente: «[...] ¿tú por qué tú

Ramadán, no comes? Eso es una tontería, eso es una mierda». El hecho de que quizás se trate, junto a la acción de velarse, de la práctica islámica más conocida, no impide que sea entendida como ajena y extraña a la sociedad española. La acción de no comer ni beber durante las horas de luz, y hacerlo públicamente, implica la adopción voluntaria de un estigma que, sin embargo, se puede abandonar fácilmente: basta con comer y beber. Es decir, el simple hecho religioso, o un compromiso mayor con la práctica religiosa, genera sospechas de «radicalización» y/o terrorismo, como señalan distintos participantes:

Si por ejemplo dices que «soy musulmán, no puedo hacer esto, no puedo duchar sin calzones, sin nada» o «no puedo beber cerveza con vosotros», entonces eres terrorista o yihadista. Entonces siempre quedas así, aparte.

¡Buah! Me lo han dicho mis amigos... me lo han dicho (que se está radicalizando). Cuando, por ejemplo, están bebiendo, están fumando o yo qué sé... «Fuma, tío. Olvídate de la religión» o cosas así.

[...] cuando te ven investigando y... y como intentando entender el porqué de las cosas... te dicen eso, «a ver si te vas a radicalizar», «a ver si te vas a centrar mucho en ese tema y vas a acabar...» Y es en plan: «No, no tengo porqué hacer eso». No, no».

[...] te ven comprometido y practicante y te acusan, y no sabes por qué.

[...] en la Península [verbalizado en Melilla] ser musulmán es igual que terrorista, y es que es verdad, es así.

Por otra parte, rezar no solo cobra sentido en sí mismo, sino que está relacionado con el hecho de ir a una mezquita para hacerlo. En este caso, la visibilización de la musulmanidad se evidencia por el hecho de acudir a una mezquita o si se prefiere, por la acción de rezar, que implícitamente está incluida en el hecho de ir a una mezquita. Ya que se asume que las mezquitas están vigiladas siempre o casi siempre, la acción de acudir a estas comporta también un sentido social que convierte al que acude en objeto de vigilancia y, por tanto, es algo negativo, algo malo, que choca frontalmente con la

obligación que el «buen musulmán» tiene que realizar: «Si la policía te ve que estás rezando y cumples con tus deberes como Dios manda y siguiendo lo que dice el Profeta, pues te controlan, te investigan, pero sin hacerte daño».

Es más, ser visto en la mezquita implica la posibilidad de ser considerado violento o peligroso y, por ello, lleva asociado todo un proceso de estigmatización del que los participantes son muy conscientes, especialmente en entornos particularmente vigilados por las fuerzas de seguridad del Estado, como Salt y otros municipios catalanes: «Mañana viernes vamos a rezar e iremos con nuestros hijos y nos miran como si fuéramos lobos, como si fuéramos animales salvajes, ¿entiendes?». Son sobre todo los hombres de Salt los que sienten esta vigilancia con más intensidad y, por tanto, los que dicen tener más dificultades para cumplir con sus deberes religiosos. Como mostramos en otras partes del informe, el contexto catalán parece estar más directamente determinado por la vigilancia policial que permiten las normativas antiterroristas, y que son aplicadas de forma sistemática tras los atentados de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017.

4.3. Ser *moro*: «el chándal, las bambas y todo eso»

Ser varón, joven y de origen marroquí, aunque no necesariamente musulmán, tiene un significado social mediado, al igual que en el caso de las mujeres, por una corporalidad determinada. Como indicaban los jóvenes varones del grupo de Barcelona, un tipo determinado de pelo —rapado— o de ropa —el chándal, las zapatillas de deporte— indica a la sociedad que se trata de personas proclives a la delincuencia o al mal comportamiento: «[...] en plan de que juzgan mucho más... en plan a los chicos, por así decirlo, en según qué aspectos, que a las chicas. Por ejemplo, siempre te ponen el típico... Bueno, el típico *moro* por así decirlo... el chándal, las bambas y todo eso». Aunque se trata de atributos que funcionan también en otros grupos, ya que remiten a factores de clase, los participantes dicen ser clasificados socialmente como *moros*, con todas las connotaciones negativas que sabemos que tiene esta categoría hoy en día. Aunque «el moro ha devenido abiertamente el musulmán» (Mateo Dieste, 2017: 195), los discursos señalan que, efectivamente, el ser *moro* sigue

funcionando como elemento clasificador con independencia de la musulmanidad, que no necesariamente o no siempre se asocia al hecho de «ser *moro*». De hecho, los procesos de vigilancia y control sobre la población marroquí, musulmana, negra y extranjera en general tienen una trayectoria larga y están vinculados, según algunas de las personas participantes en los grupos, con la persecución histórica de los musulmanes en el pasado, tal y como señalan algunos hombres del grupo de Madrid:

Un dato... un dato importante: Los musulmanes aquí en España llegamos así desde, desde, pfff, la era de Al-Ándalus. Y llegó la Isabel Católica. Desde allí, eh, musulmán fuera, musulmán fuera, musulmán fuera. Desde allí, que son ya, pfff... 700 años, o no sé cuántos años. [Otro participante: "800".] 800 hasta el día de hoy o más, más...

Uno de los participantes en el mismo grupo añadió: «Nos quieren borrar», lo que evidencia que el clima de deslegitimación y maltrato que sienten en su día a día las personas identificadas como marroquíes es visto por ellos mismos en el marco de un proceso largo y mantenido en el tiempo.

Esta cuestión es interesante porque desde esta perspectiva, que sin duda es una de las muchas que se señalan, los protocolos de vigilancia y control aplicados en los últimos años y que tienen como objetivo a las poblaciones musulmanas no añadirían nada especial frente a los procesos constantes de criminalización y sospecha a los que son sometidos las y los musulmanes en el Estado español. Sin embargo, los análisis sobre estas cuestiones llevados a cabo en otros países europeos, especialmente en el Reino Unido (Kundnani, 2009; Qureshi, 2017), prueban que en la actualidad la construcción de las personas musulmanas como «comunidad sospechosa» es el vértice de una política gubernamental que pivota alrededor de su persecución y control. Lo que no impide que las narrativas sobre la continuidad y linealidad entre los procesos de odio y persecución al «musulmán» del pasado en relación con el presente sigan primando en el imaginario de muchas personas, musulmanas y no musulmanas. Como señala Mateo Dieste (2017), en los procesos de

diferenciación social, los criterios utilizados para caracterizar al musulmán son continuos pero cambiantes y están recomponiéndose continuamente.

Los jóvenes de origen marroquí en Cataluña no fueron los únicos en señalar esa relación que la sociedad atribuía a determinadas formas de vestir con el hecho de «ser *moro*». Sin embargo, nos parece importante remarcar que eran muy conscientes y, por ello, mostraron de forma reiterada y contundente su incomodidad, desacuerdo y disgusto con este tipo de señalamientos. Sin duda, como en el caso de la cuestión lingüística, el hecho de vestirse de una determinada forma, y de ser señalado por ello, cuenta con un componente de clase evidente; es decir, no se limita a la marroquinidad. Sin embargo, lo que sí nos parece que actúa exclusivamente con las personas marroquíes, o de origen marroquí, es el proceso de racialización que conlleva vestirse de una forma identificada normalmente con «ser marroquí».

Algunas madres de estos chicos reconocen que se trata de un etiquetaje que, efectivamente, está asociado a una corporalidad, aunque dicho marcaje parece ir más allá de la cuestión de la visibilidad, pues el estigma puede también heredarse. Como señala esta madre trabajadora de Madrid, ser hijos de migrantes, y/o ser migrante, es ser un potencial delincuente en un contexto social en el que la inmigración laboral –que comienza en los años 50 y 60 en la mayor parte de Europa y que en el Estado español se generaliza desde finales de los 80 y principios de los 90– se construye en ese sentido: «Y nuestros hijos, ¡nuestros hijos están etiquetados! Van a estar etiquetados: hijos de inmigrantes. Y les van a mirar con una mirada... inferior a los demás, ¡eh!».

La discriminación de los hombres marroquíes se fundamenta en el señalamiento de una serie de rasgos físicos que se reducen a lo que uno de los participantes del grupo de trabajadores migrantes de Madrid catalogó como «cara [de] *moro*»: «sí, pero pinta *moro* también... cara *moro* también». Ser marroquí no remite a una nacionalidad, sino sobre todo al hecho de «ser *moro*». Aunque pueda identificarse con características como hablar árabe o, eventualmente, con ser musulmán, «ser *moro*» va más allá de estas determinaciones y adquiere un carácter autoexplicativo, porque «un *moro* siempre es un *moro*», como decía

uno de los hombres en Salt: «[...] siempre vas a ser *moro*, te puedes cambiar de ropa, pero no puedes cambiar nada más, la verdad es esa». En este caso, el estigma no es modificable ni se puede ocultar, es casi una esencia. Desde estas premisas, estos hombres son sometidos a procesos de racialización que, como hemos dicho ya, implican que determinados rasgos físicos, culturales, o de otro tipo, sean asociados a una serie de comportamientos sociales, lo que a su vez legitima la aplicación de las prácticas de exclusión a las que son sometidos.

Ser varón, joven y percibido como marroquí —a partir de la construcción que se hace de los atributos corporales (y de clase) señalados por las y los participantes en los grupos— tiene consecuencias evidentes: más detenciones («pero [a] mi hermano, por ejemplo, lo paran más que a un chico de aquí») y más controles en cualquier espacio. Es decir, la barba, el nombre, o acudir a la mezquita y evidenciar un compromiso con la religión islámica, son marcadores de sospecha, ya que se asocian con el terrorismo islamista, incluso aunque esa asociación adopte a veces formas más o menos jocosas: «Sí... no es solo con policía. Yo también he estado trabajando con un hombre en Toledo, en la obra, y siempre me llama Bin Laden. "Venga, Bin Laden". "Venga, a trabajar, Bin Laden". Siempre así. Te lo juro. Siempre así, con barba siempre me llama: "Ven aquí, Bin Laden"».

En los casos madrileño y melillense, se señalan con claridad las llamadas detenciones por perfil étnico, que son denunciadas en el primer caso y asumidas en el segundo (no sin cuestionarlas). Los participantes en los grupos detallan los rasgos («sobre todo los rasgos físicos, es lo que más se fijan») que dotan de sentido a ese perfil: llevar barba, ser moreno de piel, llevar una vestimenta identificada como árabo-islámica, hablar haciendo uso de una jerga lingüística determinada. En el caso de los varones, es especialmente la barba el atributo más estigmatizado: «[...] y la barba [...] lo tienen como un símbolo de radicalismo llevar la barba, cuando no es así».

De estas formas de representación no pueden huir los musulmanes «a los que se les nota» que lo son, bien porque étnicamente se identifica su origen norteafricano, bien por su nombre árabe, bien por el uso de la lengua árabe o

rifeña, o bien por el uso de expresiones lingüísticas de este origen. «Entre quienes no se les nota» están las personas musulmanas subsaharianas, que refieren un mayor control por su color de piel que por su religión, así como las personas que se han convertido al islam y que por su ciudadanía, lengua o fenotipo no entran dentro de los rasgos que se asocian a la sospecha. Las mujeres relatan que la decisión de ponerse el pañuelo (si anteriormente no lo hacían) despierta sospechas de radicalización y «yihadismo» (en sus propias palabras).

En la caracterización (negativa) del «ser marroquí», la lengua juega también un importante papel. Las personas participantes en la investigación narraron en diversas ocasiones experiencias en las que la utilización de una determinada lengua, en este caso el árabe, acarrea procesos de descapitalización, no solo porque su lengua no fuera vista como legítima, sino también porque hablar en árabe contribuía a cuestionar su competencia de las lenguas locales. Un hombre en Salt lo expresaba de esta forma: «solamente cuando hablas en árabe. Si tú hablas ruso, la sonrisa. ¿En chino? Tampoco pasa nada. Pero te escuchan hablar en árabe, te ponen una cruz, como si fuera un idioma, perdonad la palabra, como si el idioma fuera una mierda... eso lo tengo muy claro».

La relación de la elección lingüística y la acción de las fuerzas de seguridad del Estado se pone también de manifiesto entre los participantes como una constante diaria: el control descansa igualmente en la imposición de un orden lingüístico que prohíbe o penaliza, llegando incluso a la violencia, el uso del catalán en determinados contextos, como en la relación con las fuerzas de seguridad. Así lo describe otro varón de Salt: «A mí me han pegado por no hablar en castellano, porque a mí no me da la gana hablarlo, hablo en catalán, por eso me han pegado un guantazo, ¿qué te parece? He hablado en catalán con los municipales y me han pegado un guantazo...».

Es decir, la imposición del castellano como lengua obligatoria de comunicación, incluso en el contexto catalán, tiene diversos matices. Por un lado, el árabe es estigmatizado y su uso asociado con una extranjería marroquí que puede ser o no independiente de la musulmanidad. Por otro, el castellano parece ser la

lengua que imponen las fuerzas de seguridad del Estado a los y las migrantes, a quienes no se permite el uso del catalán (extranjerización local); pero es también la lengua que la sociedad catalana espera que utilicen las personas marroquíes o identificadas como tales, tal y como se mostraba más arriba con el grupo de jóvenes en Barcelona. En un caso u otro, la extranjerización implica una construcción de las personas marroquíes (y sus descendientes), no solo como sujetos lingüísticamente incompetentes, sino también como residentes ilegítimos potencialmente peligrosos.

Para terminar con este capítulo, conviene señalar algunas especificidades relacionadas sobre todo con los y las participantes de Ceuta y Melilla, donde los procesos de extranjerización se construyen y reconstruyen en virtud de segregaciones que operan en distintas direcciones. Para empezar, porque las y los ciudadanos musulmanes españoles se encuentran espacial y socialmente segregados (ocupan los lugares periféricos de ambas ciudades). Además, porque los extranjeros que transitan por estas ciudades, mayoritariamente marroquíes y subsaharianos, son a su vez estigmatizados por los españoles ceutíes y melillenses, independientemente de que puedan compartir la religión, como sería el caso de los españoles musulmanes. Hay que recordar que, en estas dos ciudades, la categoría *musulmanes* no es exclusivamente religiosa, sino que alude a la población de origen norteafricano, en sustitución del término *moro*, considerado peyorativo, aunque vivo en el empleo coloquial. Es decir, se trata de espacios en los que la segmentación social tiene unas connotaciones muy específicas, determinadas por múltiples factores entre los que se cuenta la ubicación geográfica, o la composición sociolingüística y étnica de su población. Aunque se trata de un contexto, como se ha mencionado más arriba, en el que los procesos de extranjerización están especialmente ligados a la musulmanidad, los controles a las personas subsaharianas tienen unas características específicas más determinadas por la negritud.

En los siguientes capítulos seguiremos ahondando en los mecanismos de racialización, comenzando por el control y sus agentes.

5. El control y sus agentes

En su etnografía sobre la acción policial en Francia, Didier Fassin (2016) analiza qué función desempeña la policía en los barrios periféricos de las grandes ciudades. Más que hacer cumplir la ley, mantener y promover la justicia social, dice el autor, el objetivo de la policía es la perpetuación de un orden social caracterizado por la desigualdad económica y la discriminación racial. La realización por parte de las fuerzas de seguridad de controles policiales generalizados y dirigidos específicamente contra los grupos étnicos y raciales minoritarios forma parte de las estrategias adoptadas para mantener dicho orden. Esto, obviamente, tiene consecuencias nefastas, entre las que se cuenta una «trivialización de la discriminación racial» que es alentada por el propio gobierno (Fassin, 2016: 23) y que llega a estar normalizada en espacios hostiles como las comisarias: «En el calabozo de esa comisaría... por ser musulmán te quitan la ropa y te dan manguera. Eso lo han hecho. Sí... [Otro participante: "¿manguera de agua?"]. Sí, y me han quitado y...».

En el capítulo anterior hemos mostrado qué elementos eran considerados por los participantes como determinantes en los procesos de racialización y estigmatización, es decir de adscripción de un conjunto de características vistas como inherentes a los miembros de un grupo, debido a sus rasgos físicos o culturales, como puede ser la vestimenta, la lengua o determinadas prácticas religiosas (Garner y Selod, 2015). En este capítulo nos ocupamos de esta vigilancia y control, más o menos sistemático, poniendo el foco en los encargados de ejecutarlo. Es decir, ¿quiénes se encargan de ejercer el control? O más bien, ¿a quiénes identifican los participantes como agentes del control del que son objeto?

5.1. La policía y los controles rutinarios

Buena parte de las personas que participan en este estudio identifican el control policial rutinario como el principal mecanismo de vigilancia por el que se ven afectados, ya sea como musulmanes, *moros*, marroquíes o simplemente extranjeros. Así lo relatan muchos de los jóvenes participantes —o sus propias

madres— a los que es muy habitual que la policía les pare para pedirles la documentación: «Yo a mi hijo, el mayor, que tiene 18 años, le dije el otro día: "Déjame el DNI para hacer un..." "Devuélvemelo, mamá, porque el otro día me paró la policía. Le dije: ¿por qué? ¡Es que es normal! ¿Por qué te asustas? ¡Es normal!"». Son únicamente los varones los que, independientemente de su edad, dicen sufrir este marcaje por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Se trata de controles que se dirigen a las poblaciones sometidas a los procesos de estigmatización señalados en el capítulo anterior y que en muchas ocasiones se reducen a interpelaciones que son conceptualizadas por los participantes como inútiles, abusivas e intimidatorias. Salvo en el caso de los hombres conversos, la mayoría de los participantes los ha sufrido alguna o muchas veces. En general, tanto ellos como ellas consideran que estas acciones son el reflejo del abuso de poder que de hecho pueden ejercer y ejercen las fuerzas de seguridad del Estado, pudiendo llegar incluso a la violencia física, como explica una madre en el grupo de mujeres de Madrid: «Pero sí que a los chicos musulmanes, magrebíes, se les trata mal. La mayoría sí que se les trata muy mal, se les trata muy mal [...] y más si les pegan, es que... Les están maltratando y les dan fuerte... Porque a lo mejor por nada ya le paran y le dicen: "Vamos, los papeles"». Aunque no se trata de un caso aislado, como explica este hombre de Madrid:

Yo personalmente a mí me ha pasado dos, tres veces eso, lo que estás diciendo, indefenso, porque yo una vez a mí me pidieron documentación y no le quise dar documentación. Y me llamaron chulo, y yo pasé de ellos, no le hablé más. Y me llevaron. Me dijeron que me iban a llevar detenido. Y me llevaron detenido, pero no me llevaron detenido, me llevaron a un campamento [varios se ríen]. Me pegaron entre los dos, gritándome, y luego me denunciaron... [Otro participante se ríe.] A mí, sí... me pegaron entre los dos y luego me denunciaron. Y tuvo que comer seis meses por esa condena, en la cárcel, por cojones. ¿Entiendes? Y después de pegarme... Sí, yo he comido seis meses... en la cárcel.

En cuanto al espacio público, los varones, sobre todo los chicos jóvenes, tienen más posibilidades de ser controlados en lugares con aglomeración de público

como campos de fútbol, discotecas, museos, festivales de música, supermercados, grandes comercios, o incluso en las propias calles durante el periodo navideño. Desde el atentado de Madrid, llevar mochila se ha convertido en un elemento inductor de sospecha y vigilancia, señalado tanto en Barcelona como en Melilla: «Es que a lo mejor ven un *moro* y dicen, "este lleva una bomba". Se imaginan que "este va a hacer algo", «este, algo haría", o algo así». Los aeropuertos son mencionados como espacios donde el control hacia las personas musulmanas es si cabe más palpable, permanente y ejercido sobre todo cuando se muestra un nombre árabe, o se lleva algún tipo de vestimenta islámica: «Incluso también en los controles policiales, por ejemplo, antes de embarcar o lo que sea, eh, sí que se ve que el DNI con nombre musulmán lo retienen más, o incluso llaman a la base de datos para saber si tienes algún antecedente o cualquier cosa, que una persona que no tenga un nombre o unos rasgos identificativos por ser musulmán, eso se ve». Además de la actitud policial durante los controles, en los aeropuertos se percibe también entre el resto de viajeros la tensión que genera la presencia de musulmanes, a los que se considera casi siempre sospechosos de terrorismo: «Si tú estás pa embarcar en el avión y hay un barbas, un, o sea, un musulmán, a lo mejor que no va vestido a la europea, [...] o escuchas comentarios de como que, ¡uy, qué miedo!, como que no va, se va a inmolarse en el avión o algo».

Los hombres de la localidad de Salt, en Cataluña, afirman que la acción policial consiste también en la búsqueda de colaboradores entre los miembros de la propia comunidad musulmana, llegando a condicionar la concesión de la nacionalidad española, tal y como relataba uno de los participantes que le dijo un miembro de la policía: «[...] "Mañana comprarás una grabadora, una como ésta y vas a ir a la mezquita. Cualquier acto que haya en la mezquita vas a grabarlo para escucharlo después". Le dije que yo no puedo hacer esto. Me responde que si no lo hiciera no me concederían la nacionalidad. "Todo lo que necesitas, repostar o cualquier cosa que quieras la vamos a pagar. Donde vayas nos traes la factura y te la pagamos; hotel donde vayas todo se paga" [...]».

En el caso de localidades con características tan particulares como las de Melilla, los participantes establecen diferencias según las fuerzas de seguridad. El hecho de que señalen que todo el mundo en la ciudad se conoce conlleva que los agentes de policía melillenses sean considerados más respetuosos que otros y que no se ocupen tanto de este tipo de controles rutinarios como los policías que vienen de la Península. Es decir, las fuerzas de seguridad nacionales son las que en realidad despliegan todo su aparataje de control y vigilancia tanto en la frontera como en la ciudad. Hay una clara identificación de la presencia de dispositivos policiales especiales que vienen de la Península como las UIP (Unidades de Intervención Policial) o los GRS (Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil) en un territorio que, por sus características geográficas específicas, es determinante para el control fronterizo. Es más, algunos participantes perciben como un indicio positivo y esperanzador para acabar con el abuso policial el que haya cada vez más musulmanes en las fuerzas de seguridad del Estado, si bien señalan las dificultades de acceso de los musulmanes a ese sector del mercado laboral, como a otros.

En el caso de las mujeres, aunque ellas no dicen sufrir estos controles rutinarios de la misma forma, sí señalan experiencias en las que personas cercanas o conocidas, hijos, maridos o hermanos, han sido objeto de persecución y vigilancia por parte de la policía. Además, consideran que se les trata peor por ser extranjeros, migrantes y/o negros, en la línea con los procesos de señalamiento y estigmatización analizados en el capítulo anterior. Así lo relataba una mujer en Madrid, cuyo hermano fue acusado por un policía cuando él mismo había avisado para denunciar el comportamiento incívico de un vecino (español no musulmán): «Se pelearon y cuando vino la policía, pues le trataron mal a mi hermano». Es decir, es evidente que los participantes en este estudio, sobre todo si son hombres, se identifican como los principales receptores de la acción policial, fundamentalmente, aunque no solo, por los controles policiales dirigidos muy habitualmente a las poblaciones migrantes o identificadas como tales. En línea con el análisis de la economía moral de la actividad policial de Fassin (2016), que mencionábamos más arriba, el objetivo de la policía en los

barrios obreros de las grandes ciudades europeas son sobre todo los grupos étnicos y raciales minoritarios.

Según la mayoría de los informantes varones, los abusos en los controles son la norma, una suerte de ley no escrita que cansa, molesta y humilla a los que la sufren. Por otro lado, ante la desesperación e indefensión hacia el abuso en el control, existe un discurso por parte de algunos informantes sobre la necesidad de aceptar y adaptarse a esta realidad social convertida en una norma, elemento que analizamos más adelante en el capítulo 7.

5.2. El control de las leyes

Acabamos de mostrar cómo las fuerzas de seguridad del Estado tienen legitimidad para controlar a estas personas por el hecho de ser identificadas como musulmanas, *moras* o extranjeras. Un control que se sustenta en las normativas que son objeto de este informe y que se han constituido en un «modo permanente de gobernanza» (Kundnani, 2009). Aunque los participantes en este estudio mencionan muy pocas veces la legislación, ni en términos generales ni como agente directo de discriminación, sí la experimentan. Sin embargo, sí que hay menciones ocasionales a la Ley de Extranjería y a los efectos que puede tener en sus vidas, tal y como expresaba un hombre del grupo de Madrid: «La Ley de Extranjería. Te llevan 24 horas, te multan con 500 euros y cuando quieres presentar los papeles... Te quedas ahí... Denegado y hasta que lo pagues y supuestamente tú no puedes trabajar». Cuando el moderador del grupo pregunta específicamente por otras leyes, entonces hacen referencia a la legislación antiterrorista: «Yo veo solo extranjería, no veo nada más. Porque la Ley Antiterrorista también se la aplica a las bandas terroristas de ETA, no solamente a los musulmanes, esa es una ley para todos...Pero solamente lo que va... hmm así a los extranjeros es la Ley de Extranjería. Yo lo veo absurdo, no te dejan trabajar, si te pillan trabajando, te multan, y multan a ti... a tu jefe. Te piden la documentación y te multan».

De manera generalizada se hace referencia a las leyes que castigan y complementan los controles selectivos mencionados más arriba. Son

normativas, según los participantes, que se sustentan en los procesos de señalamiento y estigmatización a los que ya nos hemos referido, bien porque se les identifique como musulmanes, y por tanto potencialmente peligrosos, o porque se les considere extranjeros. La extranjerización, por lo tanto, limita la movilidad de ciertas personas en determinados espacios públicos generalmente reservados a sus ocupantes legítimos (que nunca son musulmanes ni extranjeros): «Yo sí vi que en los últimos años, desde el 2005 hasta el 2019, hay una presión. Gracias a Dios vivimos en paz, hemos vivido buenos momentos. Pero cuando hablamos de la religión sí que hay vigilancia y lo controlan un poco, es que están controlando las mezquitas, donde rezamos, estos sitios están controlados».

En los espacios educativos, generalmente fuera de los lugares tradicionales de vigilancia, se ejerce también cierto control que podríamos denominar simbólico, y que puede desplegar en mayor o menor medida el profesorado. En línea con los trabajos que se han ocupado de analizar las políticas de disciplinamiento dirigidas a las chicas musulmanas con pañuelo, sometidas en muchas ocasiones a una socialización que las obliga a rebelarse contra sus propias familias o culturas, al entender que son estas las que limitan y entorpecen su progreso (Mijares, 2014), en el grupo de jóvenes de Barcelona se menciona esta cuestión, identificando de alguna forma al profesorado entre los agentes que ejercen cierto control sobre ellos y ellas por el hecho de ser musulmanes: «Yo sí que he visto que... muchos profesores intentan cambiar tu opinión, intentan que pienses como ellos [...]. Sí, te comen mucho la cabeza. Intentan como... intentan adoctrinar... Bueno, no voy a decir adoctrinarte, pero intentan como que pienses como ellos, que... que no sigas la religión [...]». Hay que decir que, aunque en Cataluña existe desde 2015 un dispositivo securitario específicamente pensado para implementarse en los centros escolares —el Protocol de Prevenció, Detecció i Intervenció de Processos de Radicalització als Centres Educatius (PRODERAI/CE), mencionado en el apartado de legislación más arriba— no hemos encontrado entre los jóvenes del grupo de Barcelona ninguna referencia explícita o implícita al mismo.

5.3. El control de los discursos mediáticos

Los discursos mediáticos emergen también entre los y las participantes como agentes de control. Los medios de comunicación, principales propagadores de estereotipos sobre las personas musulmanas y/o extranjeras procedentes de la inmigración laboral, son vistos como los principales responsables de las representaciones sociales de la musulmanidad, asociada mayoritariamente a la delincuencia, la ilegalidad, la sospecha o la violencia, que acaban normalizándose.

Para explicar el éxito de estas formas de control y la representación social que deriva de ellas, se menciona la ignorancia generalizada entre las personas y la estereotipación mediática como conjunción perfecta para la manipulación y asociación del islam y las personas musulmanas con la violencia: «[...] estamos nosotros luchando día a día, intentando desmontar los prejuicios y los tópicos para que después una cadena de televisión pues venga y tu trabajo, venga, todo derrumbado». «También influye mucho la mala imagen que nos da la prensa y el radicalismo que nos trans, que transmiten a la sociedad.»

No solo se refieren a las noticias presentadas y al modo de hacerlo en la televisión, sino también a la caracterización de ciertos personajes musulmanes o *moros* en las series de televisión:

[...] Si sale un chico, por ejemplo, sale un chico que se llamaba yo qué sé, Moha. Pues él... Si sale pues es el malo, es el malo... Es el que se ha escapado con la hija del... del bueno, ¿sabes? Es como que siempre que sale un personaje que es de fuera o un personaje, que en este caso es musulmán, siempre lo representan mal, siempre lo representan mal [...].

Coincide esta visión con la presentada por autores como Shaheen (2003), que han analizado la representación de las personas musulmanas como agentes del mal en diferentes productos culturales.

Son sobre todo los más jóvenes los que denuncian que su presencia en los medios de comunicación se requiere principal o exclusivamente para desvincular la religión islámica de la violencia en foros en los que no se les

permite hablar y exponer estas ideas con claridad. Querrían participar para hablar de cualquier cuestión sobre la que tuvieran algo que aportar, no solo para desmentir la violencia en el islam, y porque en tanto que no son terroristas no tienen por qué justificarse:

[...] y te ponen ahí como un muñeco a debatir con esa persona, y esa persona gritando, eh... como... como ridiculizándote en ese programa. Y es en plan, las chicas están hartas y ya no quieren ir más. Siempre la llaman, «ven tú, no sé qué, ven tú». Y las... y las chicas así, *influencers, youtubers*, dicen: «No vayas, porque... no tienes por qué ir a justificarte y no tienes por qué llamar solo para hablar de eso». «Que llamen para hablar de otra cosa, no tengo por qué ir a justificarme». Siempre te ponen una persona que piensa diferente y gritando...

Entre las poblaciones musulmanas de Madrid y Melilla se señala la preocupación por el auge del partido ultraderechista Vox y el impacto que tiene en sus encuentros en la vía pública con personas afines a ideologías racistas y fascistas: «Ya no es como antes, de la calle ¿no? Que venían los 4 fachas esos, con las botas y tal. Ahora es más sofisticado» / «Nosotros antes no sabíamos que aquí en Melilla hay seis mil personas que han votado a Vox, que tú te encuentras por la calle y que tú antes no sabías que había tanto racismo y tanto aquí en Melilla».

Después de este análisis sobre los diferentes agentes del control, en el siguiente capítulo nos centramos en las consecuencias de la racialización y, específicamente, de los procesos de guetización y exclusión espacial.

6. La guetización como estrategia de control y de vigilancia

En su obra *Racial oppression in America* (1972), Robert Blauner aplica el término «colonialismo interno» a las relaciones grupales dentro de una sociedad y, específicamente, a la exclusión de las comunidades negras de la sociedad estadounidense. Donde el colonialismo tradicional tenía como objetivo la explotación de la tierra y de la población mayoritaria por parte de una minoría que no era originaria del territorio, en el caso del colonialismo interno se trata de una minoría que está bajo el control de la mayoría dominante perteneciente a la misma sociedad. A pesar de que los contextos (políticos, sociales, históricos, etc.) son muy distintos, el concepto de colonización interna sirve para captar la estructura compleja de desigualdades políticas, económicas y culturales entre grupos y regiones de un Estado-nación (Dey 2015: 1) y ayuda a identificar los elementos comunes presentes en los procesos de opresión social de determinadas poblaciones.

Uno de los dispositivos más importantes en los procesos de colonización interna es el gueto privado de poder (Blauner 1972: 85). El gueto, cuyos habitantes se hallan desprovistos de poder y padecen condiciones precarias de vida, puede considerarse una colonia a efectos sociales, económicos y políticos. Como señalan Carbonell i Paris y Morollón (2004), los guetos no se crean por generación espontánea, sino que son el resultado de un proceso de guetización. Según estos autores, «la sociedad y cultura dominante impone a las minorías una serie de condiciones que les obligan a agruparse como primer paso para la posterior marginación en determinados espacios» y como ejemplo aportan el de las personas migrantes que buscan una vivienda en zonas donde el precio del alquiler es más bajo. La segregación espacial comienza con la imposibilidad de elegir el lugar de residencia por parte de ciertas poblaciones, mientras su subsiguiente marginación persigue varios objetivos, que incluyen la explotación de su mano de obra, obstaculizar su participación en la distribución de los recursos o impedir la organización social y política para reclamar derechos y justicia.

El análisis de los datos recogidos en este estudio con los grupos de discusión confirma que en diferentes zonas del territorio del Estado español se están dando procesos de guetización, mediante los cuales ciertas comunidades, incluyendo poblaciones musulmanas (migrantes y descendientes de migrantes), permanecen marginadas socialmente y bajo un control económico, político y administrativo externo. Es decir, las personas que gestionan los asuntos de los residentes del gueto, como los políticos, los educadores y los agentes de policía, no suelen habitar en el mismo. No obstante, dichos procesos de segregación espacial y social se producen de distintos modos y en diferentes tiempos y grados.

6.1. Las políticas de control en el espacio (semi) público

Para que los procesos de colonización interna o guetización sean eficaces a efectos del poder dominante, es imprescindible que este mantenga el control sobre las poblaciones «colonizadas», y para ello el papel del aparato policial es fundamental. Por un lado, el control policial puede ejercerse en determinados espacios semipúblicos, por ejemplo, cerca o dentro de los edificios específicamente identificados con el islam, como las mezquitas o ciertos centros educativos gestionados por personas visiblemente musulmanas, a menudo alegando «sospechas de terrorismo» como en el caso de Ceuta, donde este tipo de controles en las mezquitas se señalan como habituales: «Porque llevaban barba, se ponían lo que es la típica vestimenta árabe, son religiosas. O sea, son religiosos, extremistas, por lo cual son terroristas [...]. Se hizo una investigación policial, la policía ha ido varias veces». Además, perciben que el control policial de las mezquitas se lleva a cabo tanto de manera abierta, por los agentes, como de forma secreta.

Generalmente, los participantes asumen que las mezquitas son espacios clave de vigilancia, donde especialmente las personas con algún tipo de cargo son objetivo prioritario del control policial: «[...] si te ven que estás implicado en la gestión de las mezquitas y defiendes la religión, es decir, donas dinero a la mezquita o contratas seguros para los musulmanes, diríamos que estás haciendo

un trabajo de bien común para la comunidad. Organizas a los musulmanes y haces gestión y eso».

Esta cuestión fue señalada en casi todos los grupos pero es más palpable en localidades especialmente vigiladas como Ceuta, Melilla o Salt. Salt es uno de los municipios del Estado español con un porcentaje mayor de población extranjera (40,34%), tal y como apuntábamos más arriba, y es precisamente aquí donde los habitantes musulmanes dicen percibir la vigilancia de forma más clara, hasta el punto de afirmar que el pueblo «se ha convertido en una cárcel». La vigilancia aquí no se limita a las mezquitas («yo siento que cuando voy a la mezquita me vigilan y también lo veo con mis ojos»), sino que se amplía a buena parte de los espacios de socialización (locales comerciales, cafeterías, tiendas, peluquerías o restaurantes de comida rápida árabe, por lo que la instalación de videocámaras por todo el municipio es imprescindible para que los agentes de policía —que vienen de fuera del municipio: «Vigilan las cafeterías y los restaurantes, y entran de paisano camuflados y vienen de Madrid»— puedan realizar su tarea de control: «Aquí en los parques públicos [...], pusieron cámaras y todo está vigilado». Es decir, las técnicas de control externo se dirigen a espacios públicos de un barrio, o incluso un municipio entero, mediante la vigilancia por videocámara y la presencia de agentes policiales en la calle.

Desde 2009, también el Ayuntamiento de Madrid ha procedido a la instalación progresiva de cámaras de vigilancia controladas por la Policía Municipal en el céntrico barrio de Lavapiés. Según Ruiz Chasco (2018: 18), la sospecha permanente respecto a un sector concreto de los vecinos del barrio, sobre todo los migrantes, incluidos los musulmanes, se ha convertido en el *leitmotiv* de la policía en su trabajo diario, que parece tratar la extranjería como si fuese un delito. La combinación de vigilancia por videocámara en calles y plazas con una presencia física permanente de agentes de policía permite al poder dominante ejercer un control externo casi absoluto del vecindario y de sus residentes: «Lavapiés con toda cámara. Pero policía también te coge».

De los espacios estudiados, un ejemplo muy claro de segregación espacial es el que se da en la ciudad autónoma de Melilla, tal y como explicaba uno de los participantes: «Melilla se divide en zonas. Está la céntrica, donde vive toda la clase social alta y está la periférica, donde viven los musulmanes o la gente de bajo estatus social». Es decir, barrios con recursos socioeconómicos bajos, poca formación o fórmulas familiares concebidas por ellos mismos como desestructuradas, en comparación con los estándares que establece el modelo normativo de familia. Los vecinos de los barrios periféricos viven en condiciones duras, con muchas desventajas materiales e inmateriales. En Melilla, aunque también en Ceuta, la escasez de recursos (el presupuesto de estas ciudades depende mayoritariamente de los fondos que reciben desde el Estado) y la falta de empleo dificultan la creación de oportunidades para una parte importante de la población. El complicado acceso al mercado laboral, sobre todo para las personas musulmanas, y la consecuente falta de ingresos estables de muchas familias dificultan cualquier intento de mejora de la situación de precariedad social y económica que padecen.

La marginación social de sus barrios conlleva además una delincuencia que incide aún más en el deterioro de las condiciones de vida en estas colonias internas, cuyos residentes carecen de la influencia política para transformar sus realidades. Aunque la policía lleva un control diario de los accesos a estos barrios, los participantes afirman que no es habitual que entren («la policía no quiere entrar ya que puede conllevar problemas y revueltas») a menos que exista un caso urgente, y en ese caso se hace con un gran despliegue de coches patrulla. Adicionalmente, medidas concretas como el horario restringido del servicio de transporte público en dichas zonas (que solo funciona por las mañanas) redundan aún más en su segregación y aislamiento.

No obstante, las estrategias de control externo a veces pueden incluir tácticas mediante las cuales se decide, en una zona o situación dada, no ejercer ningún control policial. En la zona de El Ejido, por ejemplo, una gran parte de las personas migrantes, sobre todo las que provienen del continente africano, se encuentran atrapadas en un círculo vicioso de precariedad extrema. Al no tener acceso a una vivienda en la mayoría de los casos («los españoles no quieren

alquilar para extranjeros»), no consiguen empadronarse, lo cual es imprescindible para poder solicitar el permiso de trabajo y residencia y tener un contrato de trabajo que, a su vez, permite alquilar una casa, renovar el permiso de trabajo, etc. Esta situación provoca que «la gente duerma en la calle» o que «haya gente que duerme hasta en los coches [...] Tiene un coche tirado por el parque, se mete, se cambia y duerme ahí».

Estas circunstancias les hacen enormemente vulnerables ante el incumplimiento de la legislación laboral por parte de los empresarios agricultores, que con frecuencia no les hacen un contrato de trabajo ni les dan de alta en la Seguridad Social. En determinadas zonas agrícolas, tal y como explican algunos participantes en el grupo de El Ejido, existe una práctica impuesta por los empresarios que consiste en trabajar un mes para que estos puedan cotizar a la Seguridad Social solo por una semana. Se trata de una actualización de una dinámica laboral que deriva de la naturaleza familiar de este tipo de producción agrícola, donde el cabeza de familia cotizaba en su totalidad y el resto de familiares que participaban en la recolecta lo hacía solo parcialmente.

Los trabajadores suelen cobrar menos del mínimo legal y a veces no perciben lo acordado entre ellos y el empresario en cuestión. Es más, una parte de estas poblaciones migrantes ni siquiera dispone de un espacio propio, por lo que su desprotección es total. Resulta al menos curioso que, a pesar de la presencia en El Ejido de miles de trabajadores migrantes en situación legal irregular, el control policial, tan presente en otras zonas del territorio estatal y siempre tan centrado en el cumplimiento de la Ley de Extranjería, apenas tiene presencia aquí: «Hay mucha gente trabajando aquí sin papeles, policía no controla ni nada.»

Esta falta de actuación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado contra las dinámicas de un mercado laboral ilegal y enormemente precario, junto con el complicadísimo acceso a la vivienda por parte de la población extranjera (negra, marroquí y/o musulmana) parecen suficientes para mantener segregados a ciertos colectivos y seguir explotando una mano de obra necesaria

en una agricultura intensiva que ha de competir con los precios del mercado global (Chattou, 2000).

6.2. Estrategias de exclusión de lo musulmán en el espacio público

Existen políticas y estrategias que buscan impedir la ocupación y el uso del espacio público por parte de determinados grupos, eliminando también su visibilidad, como si estos no existiesen. Dentro de los procesos de segregación espacial, lo que toca específicamente a la musulmanidad se concreta, entre otras, en medidas que tienen como objetivo apartar del centro de las ciudades los símbolos islámicos y con ello a las personas y comunidades (visiblemente) musulmanas. Un primer ejemplo lo constituye la negativa a autorizar la construcción y/o apertura de mezquitas en los núcleos urbanos. A menudo, los ayuntamientos solo permiten la construcción de un lugar de culto islámico (o la dedicación de un local ya existente como oratorio musulmán) fuera del centro, en los polígonos industriales. Esto ocurre en lugares como El Ejido («siempre dicen que va a molestar a la gente»; «te pueden dar permiso, pero fuera del pueblo») o Salt, donde las mezquitas parecen ser concebidas como elementos ajenos al espacio social (andaluz o catalán, respectivamente) y que por ello deben situarse fuera: «La mezquita está en el polígono industrial, no querían darnos permiso para construir la mezquita en el centro de la ciudad, por eso nos apartaron».

Otras políticas que obstaculizan la presencia de las personas musulmanas y lo islámico en la esfera pública son, por ejemplo, las dificultades o la imposibilidad de realizar enterramientos según el rito funerario islámico en varias comunidades autónomas (negación de esa posibilidad en cementerios municipales (Morera y Tarrés, 2013), dificultades para la apertura de cementerios específicos, prohibición o limitación del ritual islámico), así como la prohibición, explícita o implícita, de celebraciones y conmemoraciones musulmanas en lugares públicos céntricos (Alonso Cabré *et al*, 2018).

Estas dinámicas que provocan el desplazamiento fuera del espacio público tanto de las expresiones identitarias visiblemente islámicas como de las propias personas musulmanas se suman a otras estrategias de segregación espacial que contribuyen a la guetización de determinados colectivos. Dichas estrategias están basadas en el ejercicio de un control continuado del espacio, por parte del poder dominante, mediante la actuación de las fuerzas de seguridad, tal y como ocurre, por ejemplo, con la cuestión del pañuelo, que hemos analizado en los capítulos anteriores.

De acuerdo con Jordi Estivill, la exclusión social puede definirse como «una acumulación de procesos confluyentes con rupturas sucesivas que, arrancando del corazón de la economía, la política y la sociedad, van alejando e inferiorizando a personas, grupos, comunidades y territorios con respecto a los centros de poder, los recursos y los valores dominantes» (2003: 19). Los efectos de la guetización de poblaciones musulmanas mediante técnicas de exclusión como el desplazamiento fuera del espacio público y la segregación en determinados barrios, así como el constante sometimiento a dispositivos de control externo (económico, social, político y policial) no deben subestimarse. Claramente, dificultan la participación de estas poblaciones en la sociedad, afectan a sus sentimientos de pertenencia y obstaculizan el desarrollo de prácticas mediante las cuales se construyen espacios de subjetividad política imprescindibles para cambiar las situaciones de desigualdad y subordinación en las que se encuentran.

7. Reacciones ante la racialización

Distintos estudios realizados hasta la actualidad tratan las posibilidades y condiciones que tienen a su alcance las personas para responder ante las prácticas discriminatorias basadas en la categorización racial (Bracke, 2011; Fassin, 2011; Jacobs, 2017; De Koning, 2016; Lems, 2020; Pyke, 2010), distinguiendo los siguientes modos de reacción:

- *Rechazar y cuestionar* los términos en los que son interpeladas y la posición de autoridad de la persona o institución interpelante.
- *Ignorar o fingir que se ignora* la racialización, a la vez que se rechaza dedicar cualquier esfuerzo a la negociación de los términos del discurso hegemónico. No entrar al debate puede tener diferentes razones.
- El *silencio*. Más que de una elección, se trata de un silenciamiento. La persona racializada considera que su margen de maniobra en relación con el discurso racista es muy limitado, por lo que para ella la única alternativa viable es recurrir al silencio.
- *Asumir* la alteridad, no siempre porque se está de acuerdo con la categorización racial, sino porque la persona interpelada se siente saturada por las incesantes adscripciones negativas.
- *Culparse* a sí mismo o al colectivo con el que se le identifica. Esta respuesta engloba cierta *aceptación* del discurso hegemónico.

Estas respuestas han sido nuestra guía, a continuación, para valorar los modos en que se reflejan entre las reacciones que las poblaciones musulmanas en España manifiestan tener ante las prácticas de marginación, exclusión y hasta de deshumanización que sufren. Hemos identificado las siguientes respuestas, cada una refiriéndose a una manera diferente de contestar (o no) a la racialización y que se materializan por medio de los mecanismos analizados en los capítulos precedentes.

7.1. «Te tienes que callar»

La principal reacción presente en la totalidad de los grupos de discusión es la que sostiene el *silencio* ante las discriminaciones que se sufren. Es compartida por casi todos los hombres participantes en los grupos de discusión (a excepción de los conversos, como se explica más adelante), independientemente de su edad o lugar de residencia, y respecto de cada tipo de interpelación negativa que reciben: bien porque se les criminalice como ladrones, traficantes de drogas o terroristas, o bien porque se les extranjerice o sean objeto de un trato degradante en general.

Ante los constantes controles policiales a los que se somete a los hombres musulmanes, la gran mayoría de ellos no responde para evitar mayores problemas y porque considera que no tiene ningún margen de maniobra: «La policía tiene poder, utiliza el poder, te puede decir lo que quiere y tú a la pared y no abres la boca». Con frecuencia, los temores a medidas punitivas (como multas, la no renovación del permiso de trabajo y residencia o la expulsión del territorio estatal) provocan que tanto los hombres migrantes que se encuentran en situación irregular como los que sí disponen de los papeles necesarios perciban que no tienen más remedio que quedarse en silencio. Sintiendo, además, indefensos ante la violencia verbal (e incluso a veces física) ejercida sobre ellos por parte de los agentes de policía («eso de siempre, es que tú no puedes defenderte»), optan por no contestar sabiendo por experiencia que no existe ninguna reacción adecuada: «Si tú respondes, "me has respondido mal"; si tú no respondes, "eres chulo", y entonces no hay manera».

Esta posición que consiste en mantenerse en silencio, la comparte también una parte de las mujeres, que frente al trato degradante y la extranjerización, no contestan por el cansancio que les causa ser objeto de un racismo diario («porque te cansa, porque ya es una vida...»; «Es nuestro día a día. Cada día te pasa una cosita. Menos grave, más grave. Pero eso te consume, a la larga te consume» / «a la larga te terminas cansando y cansando porque realmente es como que me molesta, me cabrea»). Son conscientes del importante impacto psicológico negativo que tiene la discriminación continuada en la persona

objeto de racismo, como expresan mujeres de diferentes edades y lugares de residencia: «Yo creo que hay momentos en que hasta te puede llegar a afectar en tu desarrollo como persona, ¿sabes?».

En ocasiones los jóvenes reciben un trato discriminatorio por parte del profesorado de instituto, como explica una joven en Barcelona: «Te comen mucho la cabeza. Intentan como... intentan adoctr... Bueno, no voy a decir adoctrinarte, pero intentan como que pienses como ellos, que... que no sigas la religión». Sienten que la situación creada por la profesora en cuestión no les permite otra reacción que quedarse en silencio: «Tú estás ahí, te sientes mal y ves que los compañeros... eres la única musulmana de la clase [...] y cuando estás en esa situación, te quedas en shock y no sabes qué decir y es superincómodo». Un ejemplo de una práctica discriminatoria que señalan estos jóvenes es la separación física en el aula del instituto, por parte de la profesora, entre los alumnos de origen extranjero, por un lado, y los estudiantes españoles por otro. También en este caso consideran que no tienen otra opción que quedarse callados («te tienes que callar» / «Estás en las de perder con un profe»), pese al impacto de este tipo de situaciones que les deja lejos de indiferentes: «llega a un punto que debes de estar quemado» / «te empiezas a sentir inferior o menos...» / «te toca en algo de tu dignidad»).

7.2 «Se supone que he nacido aquí»

Otra forma de reaccionar que está presente en el discurso de los y las musulmanas que viven en España, aunque con menor frecuencia, es la del rechazo y cuestionamiento de los términos de las interpelaciones negativas. Son sobre todo las mujeres quienes responden cuestionando las adscripciones a las que son sometidas, así como la autoridad de los interpelantes. Entre las jóvenes de Barcelona existe una posición discursiva minoritaria, pero insistente, que rechaza rotundamente el trato discriminatorio: «Yo no me tengo que adaptar a que me insulten por la calle o que me discriminen o que no me dejen trabajar, o a que no me dejen estudiar en tal sitio, o a que no me dejen entrar a tal centro cívico. No me tengo que adaptar. [Otra participante: "O a que te llamen terrorista".] Yo no tengo que adaptarme a eso porque se supone que he nacido

aquí». Piden que se reconozca que tienen los mismos derechos que cualquier conciudadano o conciudadana, independientemente de la religión que profesen, como ya se refería en trabajos anteriores mencionados más arriba (Téllez, 2011, 2014).

A las interpelaciones por parte de sus familiares, u otras personas no musulmanas, que las califican como locas o enfermas por haberse convertido al islam («estás enferma, te has vuelto loca»), las mujeres conversas contestan rechazando estas categorizaciones e insistiendo en su mayoría de edad, su independencia económica y su libertad de elección: «Soy adulta, autosuficiente, no tengo que explicar».

En cuanto al discurso racista sobre su pañuelo o sobre el abuso de las ayudas sociales por parte de los y las migrantes, una parte de participantes pertenecientes a esta última categoría (residentes en Madrid), contesta rechazando los estereotipos negativos: «Piensa que vienes aquí a chupar del bote, ¡y no es así!»; «¡Yo quiero trabajar como toda la gente!». Asimismo, cuando en el supermercado son objeto de un seguimiento insistente por parte de los guardias de seguridad, algunas deciden enfrentarse a los vigilantes reprochándoles su comportamiento: «Siempre me siguen, en Mercadona³ y eso me molesta mucho. Alguna vez yo hablo: "Yo vine aquí para comprar, no para robar". Y luego se echa atrás».

Aunque, como se ha indicado en el apartado anterior, la criminalización en forma de sospecha de estar relacionadas con actos u organizaciones terroristas induce en general a un silenciamiento de las personas musulmanas afectadas, una minoría muy pequeña de los participantes de Salt y El Ejido cuestiona este tipo de criminalización, rechazando dicho discurso. Sus reacciones son distintas, dependiendo entre otros del número de años de residencia en España, y varían desde un discurso pacifista («el islam es paz») a la organización colectiva de apoyo a un imam en Salt ante la propuesta de su expulsión por

³ Cadena de supermercados muy extendida en España.

parte de la Dirección General de Policía: «Nos organizamos en apoyo a una persona ¿no? Nuestro apoyo fue para defender la mezquita y la palabra de Dios».

La situación de los hombres conversos es muy diferente. Puesto que casi nunca son identificados como musulmanes, ellos no suelen ser criminalizados ni extranjerizados, excepto cuando se encuentran en compañía de sus esposas, en el caso de que estas lleven el hiyab y por tanto se muestren visiblemente como musulmanas. Ante su extranjerización, una parte de estos hombres opta por contestar al trato discriminatorio mostrando su españolidad: «[...] normalmente lo he solucionado con un exabrupto con acento castizo y rápidamente, eh, digamos que se han achantado».

Aparte del silencio y el cuestionamiento que, según nuestro análisis, son las principales reacciones de la población musulmana ante los citados mecanismos de racialización, hemos detectado tres modos adicionales de responder a las interpelaciones negativas, que son: asumir la alteridad, ignorar las interpelaciones negativas o culparse (a uno mismo o al colectivo al que pertenece) y que comentamos a continuación.

7.3. Asumir la alteridad

Poco frecuente, pero presente en el discurso de los grupos de discusión, es la reacción que implica una asunción de la posición de «otro». Ante las innumerables interpelaciones racializadoras de las que son objeto diariamente, y en muchos espacios de su vida cotidiana, una parte de los hombres y mujeres musulmanes que viven en España llega a asumir la alteridad, aunque esto no significa que acepten la categorización impuesta por terceros: «Ese racismo ha existido, existe y siempre existirá hasta que nos muramos todos». En un sentido parecido, y como consecuencia de la estigmatización de sus barrios en Ceuta y Melilla, una gran parte de las y los musulmanes españoles de dichas ciudades también parece haber asumido su marcaje por parte de la sociedad no musulmana como el «otro» («dependiendo de la zona donde vengas ya vienes con una etiqueta»). Expresan que el trato discriminatorio hacia ellos no está motivado por su religión, sino que es el resultado de la guetización que sufren

determinadas zonas dentro de las ciudades de Ceuta y Melilla: «No es por ser musulmán, ya es del barrio que seas o no».

7.4. «Mejor oídos sordos»

Según el discurso de las mujeres que llevan el hiyab y que son por tanto visiblemente musulmanas, con frecuencia son increpadas por la calle y tratadas de manera degradante por personas no musulmanas en lugares públicos. Un modo de reaccionar expresado por una parte de estas mujeres es el de fingir que ignoran las interpelaciones negativas: «Fui a comprar y luego un señor detrás de mí y estaba, no veas, insultando de todo. Digo: ¿giro y le digo una cosa? [Otra participante: "Mejor oídos sordos".] Y digo, mira, paso, que diga lo que quiera».

Asimismo, ante lo que perciben como un trato hostil permanente e insistente por parte de los medios de comunicación y de la sociedad en general hacia el islam y las personas musulmanas, entre las mujeres (migrantes, españolas y jóvenes) una parte opta por ignorar dichas adscripciones negativas. Después de haberse esforzado durante años mostrando una buena imagen del islam y de sí mismas, llegan a la conclusión de que no pueden seguir estando obligadas a demostrar que son buenas personas, esfuerzo que además nunca parece ser suficiente: «Pero eso también cansa. Porque cansa. Siempre estamos mostrando a los demás que somos MUY BUENOS y eso no tiene que ser así. [...] Pero yo no puedo estar 25 años que llevo aquí siempre "¡ay, soy buena, soy muy buena!"».

7.5. Autoinculpación

En algunas ocasiones, se considera que el trato que recibe una parte de las poblaciones musulmanas por parte de individuos e instituciones no musulmanas, incluyendo las acusaciones de terrorismo, tiene su causa en el comportamiento de (una parte de) los propios musulmanes. El discurso securitario que se basa en la sospecha sobre los hombres musulmanes, que los criminaliza como terroristas y que se materializa, entre otros aspectos, mediante la vigilancia de las mezquitas es asumido por algunos participantes, especialmente en Ceuta: «Hay policía infiltrada, que va a la mezquita, escucha las conversaciones que

se mantienen, las cosas que pasan para... A ver, que lo veo y lo entiendo y lo veo perfecto»; «La policía trata de investigar y... y bien, la verdad es que saben dónde, no van a cualquiera...».

También los hombres conversos parecen aceptar ciertas prácticas policiales de control y vigilancia sobre los musulmanes, cuando están motivadas por sospechas de terrorismo. Esta cuestión no es una fuente importante de preocupaciones: «Sé que estoy monitorizado y además lo tengo comprobado, a mí me da igual, porque como yo no tengo nada que ocultar, no me preocupa ni me indigna, la verdad. Casi hasta lo prefiero, que la policía esté controlando todo esto, ¿no? Como yo no hago nada malo, pues estoy muy tranquilo».

Entre las y los musulmanes migrantes no nacionalizados en España, en ocasiones se comparte el discurso discriminatorio de la sociedad dominante hacia el uso de lenguas extranjeras. Una parte de los hombres en El Ejido y de las mujeres de Madrid confirma su acuerdo con que en España los extranjeros no deberían hablar árabe ni rifeño, sino que «estamos en su país, tenemos que hablar su lengua».

Estas formas de atribuir cierta culpa a miembros del colectivo al que se pertenece o con el que se es identificado, puede ser el resultado de una interiorización de las ideas que están detrás de las interpelaciones negativas (Jacobs, 2017). De esta manera, como explica Pyke (2010: 557), las personas subordinadas pueden distanciarse de los estereotipos que la sociedad dominante vincula con el grupo racializado, atribuyendo estos estereotipos negativos a otros miembros del grupo.

8. Conclusiones

Como ya hemos indicado, este informe sobre securitización e impacto en las poblaciones musulmanas que viven en España, aborda la cuestión desde una perspectiva novedosa y no explorada hasta el momento: la de cómo se sienten afectadas las propias personas musulmanas por las políticas securitarias, entendiendo que estas no solo son las que han surgido en los últimos años, sino

también aquellas que operaban con fines similares desde décadas anteriores, como es el caso de la Ley de Extranjería del Estado español.

El conjunto de las normas y estrategias dirigidas a mantener el orden social y la seguridad ciudadana ha generado diferentes mecanismos, estructuras, herramientas y funciones de cuerpos organizativos orientados al ejercicio efectivo del control de ciertas poblaciones. Para poder comprender hasta qué punto unas políticas u otras impactan en los colectivos musulmanes hemos tenido en cuenta la diversidad que lo caracteriza, así como los diferentes contextos históricos, geográficos, económicos, políticos y sociales que muestran las particularidades del Estado español.

En este sentido, hemos analizado los datos producidos entre octubre de 2019 y noviembre de 2020, después de realizar ocho grupos de discusión con mujeres y hombres musulmanes en distintos contextos del país. También hemos presentado la legislación antiterrorista y contra la «radicalización», que creemos se dirige especialmente a las poblaciones musulmanas y que se ha implementado en los últimos años. Asimismo, nos hemos referido a la Ley de Extranjería, que se compone de una serie de normas, instancias y otras prácticas institucionales que pueden considerarse en sí mismas agentes de racialización. La existencia de todas estas normas específicas nos lleva a pensar que se ha generado una legislación cuyo objetivo explícito son los musulmanes que, por una parte, descansa en una estructura social atravesada por el racismo y que, por otra, produce y reproduce el racismo estructural de las sociedades en las que opera. Los análisis realizados para este informe lo demuestran: las personas racializadas son criminalizadas. y a su vez esta criminalización está amparada por una legislación que legitima dichos procesos. Se trata de un círculo vicioso cuyas consecuencias solo pueden ser negativas. A continuación, desglosamos esta conclusión a partir de varios puntos que emergen de nuestra propia investigación.

En primer lugar, las mujeres visiblemente musulmanas y los varones identificados como extranjeros se sienten discriminadas en prácticamente todos los espacios de su vida cotidiana (barrio, transporte, trabajo, escuela,

etc.). Los diferentes procesos de racialización a los que están sujetos se basan en la concepción y asunción de que determinadas corporalidades, formas de estar, ser, comportarse o vivir son por sí mismas sospechosas. Por ello son cuestionadas mediante procesos de criminalización, extranjerización, victimización, ostracización o guetización, fruto de un orden social que se mantiene por medio de la acción policial.

En segundo lugar, dichos procesos de extranjerización, criminalización, ostracización y guetización, no solo son el resultado de la acción directa de las leyes, ya que la mayor parte de las veces funcionan de forma independiente. En todo caso, las leyes están ahí para legitimar estos procesos, suponiendo una suerte de blindaje contra posibles acusaciones de ilegalidad, asalto a los derechos humanos o directamente de racismo. Es más, el hecho de que estos dispositivos de control funcionen desde la certeza de que las personas musulmanas han de ser objeto de un exhaustivo control por parte del Estado y sus fuerzas de seguridad, es una prueba en sí misma de que ocupan ya un lugar subsidiario en la sociedad.

En tercer lugar, el análisis de los datos muestra que apenas hay referencias explícitas a la legislación antiterrorista, desde luego nunca al Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV), ni al Protocolo de Prevención, Detección e Intervención de Procesos de Radicalización Islamista en Cataluña (PRODERAI). Sin embargo, sus testimonios evidencian la constante y omnipresente carga que la sospecha de terrorismo supone para estos colectivos en su cotidianidad. Esto no es sorprendente si pensamos que el objetivo de ambos dispositivos es el llamado «yihadismo» y la «radicalización violenta islamista».

En cuarto lugar, nos referimos a las diferentes consecuencias de todo lo anterior. Por un lado, las personas musulmanas son excluidas del espacio (semi)público, lo que limita su movilidad, también en la esfera virtual. Además, la restricción de movimientos contribuye a que sus posibilidades para alzar la voz sean reducidas. Una gran parte de los hombres es sometida a un silenciamiento que les obliga a mantenerse callados para evitar mayores

problemas: multas, detenciones, denegación de renovación de papeles, etc. Por ejemplo, hemos visto que la «Ley Mordaza», en sus modificaciones a la propia Ley de Extranjería, tiene un papel crucial para acallar cualquier tipo de contestación; es decir, se les limita su poder de (re)acción, ya que no pueden ejercer sus derechos como verdaderos ciudadanos. Este silencio impuesto puede comprender asimismo una autovigilancia de las propias actitudes, formas de vestir, de hablar, en el espacio público. Tanto los hombres como las mujeres se ven obligadas a ser continuamente «buenas personas» y «buenos ciudadanos», lo que, entre otras cosas implica, difuminar su musulmanidad o incluso a abandonarla. Esto nos lleva a concluir, como ya se ha hecho en otros contextos, que también en el español la mejor musulmana o el mejor musulmán parece ser el que deja de serlo.

Por otro lado, cuando salen al entorno en el que su presencia es continuamente cuestionada, son considerados intrusos, invisibles a la hora de disfrutar de ciertos derechos, pero híper visibles para las fuerzas policiales encargadas de controlar sus movimientos. Mediante las detenciones por perfil étnico, la policía determina las vidas de una gran parte de las poblaciones musulmanas, incluso las de las mujeres a través de sus familiares varones. En definitiva, a diferencia del Reino Unido, Francia o Países Bajos, en España la Ley de Extranjería es suficiente para mantener a la citada población musulmana bajo control, constituida en su mayoría por trabajadoras migrantes y sin nacionalidad española (aunque la nueva legislación sirva para controlar también a la ciudadanía musulmana y evitar que escape de esta otra legislación). En cuanto a la situación extremadamente precaria en el caso concreto de El Ejido, el control de las poblaciones funciona más allá de las leyes o de las fuerzas de seguridad del Estado. Allí, donde los empresarios pueden actuar abiertamente al margen de la legalidad, los trabajadores migrantes viven completamente desprotegidos, en un régimen equiparable al de la esclavitud laboral, al igual que otras trabajadoras, como las recolectoras de fresas en Huelva.

En último lugar, lo que es indiscutible es que las personas sometidas a estos procesos de extranjerización, criminalización, victimización, guetización y

ostracización sienten que el racismo las consume. Sin embargo, ello no impide que sean sobre todo las mujeres las que desafíen, con un discurso de fuerza que es aceptado sin discusión, el rechazo hacia estas categorizaciones y contra la inferiorización que conllevan. Esta reacción por parte de las musulmanas es coherente con la existencia de una militancia femenina y/o feminista que actualmente está levantando su voz para oponerse a las situaciones de discriminación e injusticia que sufren por ser mujeres musulmanas en los distintos contextos sociales en España.

Terminamos este informe preguntándonos sobre los efectos a largo plazo de todas estas políticas discriminatorias. Hemos mostrado cuáles son sus consecuencias inmediatas, pero no hemos podido ocuparnos del impacto que en el futuro podrán tener, sobre todo en las jóvenes. Estamos convencidas de que estas consecuencias no deben subestimarse. Hemos visto que dificultan la participación de estas poblaciones en la sociedad, tienen un impacto directo en el sentimiento de pertenencia y obstaculizan el desarrollo de su subjetividad política; es decir, impide que puedan actuar como ciudadanos y ciudadanas legítimas. Dicha subjetividad es imprescindible para cambiar las situaciones de desigualdad y subordinación en las que se encuentran y para formar parte como iguales en la interacción social.

Referencias

- ABBAS, Tahir (2019): *Islamophobia and Radicalisation. A Vicious Cycle*. Oxford: Oxford University Press.
- (2004): «After 9/11, British South Asian Muslims, Islamophobia, Multiculturalism, and the State», *American Journal of Islamic Social Sciences*, 21(3): 26-38.
- Acuerdo para Afianzar la Unidad en Defensa de las Libertades y en la Lucha contra el Terrorismo. Ministerio de la Presidencia. <https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2015/Acuerdo%20para%20afianzar%20la%20unidad%20en%20defensa%20de%20las%20libertades%20y%20en%20la%20lucha%20contra%20el%20terrorismo.pdf>
- AKED, Hilary (2017): «Islamophobia, Counterextremism and the Counterjihad Movement», en N. Massoumi, T. Mills y D. Miller (eds.), *What is Islamophobia? Racism, Social Movements and the State*. Londres: Pluto Press, pp. 199-225.
- ALLEN, Christopher (2004): «Justifying Islamophobia: A Post-9/11 Consideration of the European Union and British Contexts», *American Journal of Islamic Social Sciences*, 21 (3), pp. 1-25.
- ALONSO CABRÉ, Marta, Khalid GHALI, Alberto LÓPEZ BARGADOS, Jordi MORERAS y Ariadna SOLÉ ARRARÀS (2018): «Invisible Rituals: Islamic Religious Acts in Catalan Public Space», en A. I. Planet Contreras (ed.), *Observing Islam in Spain. Contemporary Politics and Social Dynamics*. Leiden: Brill, pp. 85-112.
- BIGO, Didier (2019): «The Maze of Radicalization», en Fadil, N., de Koning, M. y F. Ragazzi (eds.), *Radicalization in Belgium and The Netherlands. Critical Perspectives on Violence and Security*. Londres: I.B. Tauris, pp. 269-280.

- BLAUNER, Robert (1972): *Racial oppression in America*. New York: Harpers & Row.
- BLEICH, Erik (2009): «Muslims and the State in the Post-9/11 West: Introduction», *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 35 (3), pp. 353-360. <https://doi.org/10.1080/13691830802704509>.
- BLOCK, David y Victor CORONA (2019): Critical LPP and the intersection of Class, Race and Language Policy and practice in twenty first century Catalonia. *Language Policy*, 1-21. <https://doi.org/10.1007/s10993-018-09508-7>.
- BRACKE, Sarah (2011): «Subjects of debate: secular and sexual exceptionalism, and Muslim women in the Netherlands», *Feminist Review*, 98, pp. 28-46. <https://doi.org/10.1057/fr.2011.5>.
- CARBONELL I PARIS, Francesc y Mar MOROLLÓN (2004): «Proceso de guetización», *Temáticos CdP, Praxis*. <https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAyNzl1O1stSi4sz8PFsjAwNjQOMDY5BAZlqlS35ySGVBqm1aYk5xKgAnTjswNQAAAA==WKE>
- CÉSARI, Jocelyne (2010): «Securitization of Islam in Europe», en J. Césari (ed.), *Muslims in the West after 9/11. Religion, Politics and Law*. Londres y Nueva York: Routledge, pp. 9-27. <https://doi.org/10.4324/9780203863961>.
- CHATTOU, Zoubir (2000): «Los trabajadores agrícolas marroquíes en El Ejido. De la invisibilidad a la toma de conciencia de sí mismos», *Revista Migraciones*, 8, pp. 203-229. <https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/issue/view/344>.
- COLECTIVO IOÉ (1995): Discursos de la población migrante en torno a su instalación en España. Exploración cualitativa. Opiniones y Actitudes 64. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

- CORONA, Victor y David BLOCK (2020): «Raciolinguistic micro-aggressions in the school stories of immigrant adolescents in Barcelona: a challenge to the notion of Spanish exceptionalism?», *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 23 (7), pp. 778-788.
- DEY, Dipanker (2015): «Internal Colonialism», en M. T. Gibbons (ed.), *The Encyclopaedia of Political Thought*. Londres: Wiley & Sons.
- DOUHAIBI, Ainhoa Nadia y AMAZIAN, Salma (2019): *La radicalización del racismo. Islamofobia de Estado y Prevención Antiterrorista*. Oviedo: Cambalache.
- ESTIVILL, Jordi (2003): *Panorama de la lucha contra la exclusión social. Conceptos y estrategias*. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.
- FADIL, Nadia, Martijn DE KONING y Francesco RAGAZZI (eds.) (2019): *Radicalization in Belgium and The Netherlands. Critical Perspectives on Violence and Security*. Londres: I.B. Tauris.
- FASSIN, Didier (2011): «Racialization. How to do race with bodies» en F. E. Mascia-Lees (ed.), *A Companion to the Anthropology of the Body and Embodiment*. Oxford: Wiley-Blackwell, pp. 419-434.
<https://doi.org/10.1002/9781444340488.ch24>.
- (2015): *Les forces de l'ordre. Une anthropologie de la police des quartiers*. París: Du Seuil.
- GARNER, Steve y Saher SELOD (2015): «The Racialization of Muslims: Empirical Studies of Islamophobia», *Critical Sociology* 41(1), pp. 9-19.
<https://doi.org/10.1177/0896920514531606>.
- GIL FLORES, Daniel (2019), *Islamofobia, racismo e izquierda: discursos y prácticas del activismo en España*. Tesis Doctoral, UCM.
- GOFFMAN, Erving (2010 [1963]): *Estigma. La identidad deteriorada*. Buenos Aires, Amorrortu.

- GÖLE, Nilüfer (2003): «The voluntary adoption of Islamic stigma symbols», *Social Research*, 70 (3), *Islam: The Public and Private Spheres* (fall 2003), pp. 809-828.
- GRAMSCI, Antonio (2009): *Antología*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- GUÍA, Aitana (2014): *The Muslim Struggle for Civil Rights in Spain: Promoting Democracy Through Migrant Engagement, 1985-2010*. Eastbourne (UK): Sussex Academic Press.
- HAGE, Ghassan (2010): «The affective politics of racial mis-interpellation.» *Theory, Culture & Society*, 27 (7-8), pp. 112-129.
- HAJJAT, Abdellali y Marwan MOHAMMED (2016): *Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le «problème musulman»*. París: La Découverte.
- HELBLING, Marc (ed.) (2012): *Islamophobia in the West. Measuring and Explaining Individual Attitudes*, Londres y Nueva York, Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203841730>.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2020). *Cifras de Población*. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
- JACOBS, Michelle R. (2017): «Resisting and reifying racialization among urban American Indians», *Ethnic and Racial Studies*, 42 (4), pp. 570-588.
- KONING, Martijn de (2016): «"You need to present a counter-message". The racialization of Dutch Muslims and anti-islamophobia initiatives», *Journal of Muslims in Europe*, 5, pp. 170-189. <https://doi.org/10.1163/22117954-12341325>.
- KUNDNANI, Arun (2009): *Spooked! How not to prevent violent extremism*. Londres: Institute of Race Relations.
- (2012): «Radicalisation: The Journey of a Concept», *Race & Class*, 54 (2), pp. 3-25. <https://doi.org/10.1177/0306396812454984>.

- (2017): «Islamophobia as Ideology of US Empire», en N. Massoumi, T. Mills y D. Miller (eds.), *What is Islamophobia? Racism, Social Movements and the State*. Londres: Pluto Press, pp. 35-48.
- LEMS, Johanna M. (2020): «Staying silent or speaking up: reactions to racialization affecting Muslims in Madrid», *Ethnic and Racial Studies*, 44 (7), pp. 1192-1210. <https://doi.org/10.1080/01419870.2020.1779949>.
- (2021): *Analizando nuevas subjetividades políticas en la esfera pública española*. Tesis Doctoral, UCM.
- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (Reformada por LO 8/2000, LO 14/2003, LO 2/2009, LO 10/2011 y RDL 16/2012). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544>.
- Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3439.
- Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3442>.
- Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10725>.
- LÓPEZ BARGADOS, Alberto (2011): «Narrativas del miedo: sobre la construcción de la amenaza islamista en Barcelona», en VV. AA., *Rastros de Dixan. Islamofobia y construcción del enemigo en la era post 11-S*. Barcelona: Virus, pp. 113-142.
- (2014): «Autos de fe en un mundo de incrédulos: etnografiando la construcción del "terror islámico" en Cataluña» en Á. Ramírez (ed.), *La alteridad imaginada. El pánico moral y la construcción de lo musulmán en España y Francia*. Barcelona: Bellaterra, pp. 23-44.

- (2015): «¿A quién señalamos cuando hablamos de radicalización?», *Diagonal*, 20 de noviembre de 2015. <https://www.diagonalperiodico.net/global/28441-quien-senalamos-cuando-hablamos-radicalizacion.html>.
- (2018): «Barcelona, ¿ciudad islamófoba? Variaciones sobre las políticas seculares y el "problema musulmán"», *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos*, 24, pp. 89-108. <https://doi.org/10.15366/reim2018.24.006>.
- LÓPEZ BARGADOS, Alberto y Ángeles RAMÍREZ FERNÁNDEZ: «Un decálogo a contracorriente sobre la islamofobia», *Viento Sur*, 138, pp. 19-26.
- MAMDANI, Mahmood (2005): *Good Muslim, bad Muslim. America, the Cold War, and the roots of terror*. Nueva York: Three Leaves Press.
- MARTÍN CORRALES, Eloy (2002): *La imagen del magrebí en España: una perspectiva histórica, siglos XVI-XX*. Barcelona: Bellaterra.
- MARTÍNEZ VEIGA, Ubaldo (2001): *El Ejido. Discriminación, exclusión social y racismo*. Madrid: La Catarata.
- MATEO DIESTE, Josep Lluís (2017): «Moros vienen». *Historia y política de un estereotipo*. Melilla: Instituto de las Culturas.
- MIJARES, Laura (2014): «El efecto *Persépolis*: procesos de domesticación y marginación de estudiantes musulmanas en los centros educativos» en Á. Ramírez (ed.), *La alteridad imaginada. El pánico moral y la construcción de lo musulmán en España y Francia*. Barcelona: Bellaterra, pp. 189-217.
- MIJARES MOLINA, Laura y Johanna M. LEMS (2018): «Luchando contra la subalternidad: reivindicaciones entre la población musulmana de Madrid», *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos*, 24, pp. 109-128. <https://doi.org/10.15366/reim2018.24.007>
- MOOSAVI, León (2013): «Islamophobia in the representations of Islam and Muslims by the British government between 2001 and 2007», *Turkish Journal of Sociology*, 2013/2, 3/27, 2013/2, pp. 333-368.

- MORERAS PALENZUELA, Jordi (2017): «¿Qué islam para qué Europa? Hacia una antropología del islam posmigratorio en Europa», *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, 115, pp. 13-37.
- (2015): «Políticas de prevención de la radicalización», *Afkar/Ideas*, 45, pp. 30-31.
 - (2005): «¿Interrogados o integrados? La integración de los colectivos musulmanes en España en clave de sospecha» en M. Hernández y A. Pedreño (coords.), *La condición inmigrante: exploraciones e investigaciones desde la Región de Murcia*. Murcia: Universidad de Murcia, pp. 227-240. <https://doi.org/10.5565/rev/papers/v84n0.1682>.
- MORERAS PALENZUELA, Jordi y TARRÉS CHAMORRO, Sol (2013): *Guía para la gestión de la diversidad religiosa en cementerios y servicios funerarios*. Madrid: Observatorio del Pluralismo Religioso en España.
- OBSERVATORIO ANDALUSÍ (2004). *Informe anual 2004*. Madrid: UCIDE. <http://observatorio.hispanomuslim.es/cifras.html>.
- (2020): *Estudio demográfico de la población musulmana, Exploración estadística del censo de ciudadanos musulmanes en España referido a fecha 31/12/2019*. Madrid: UCIDE. <http://ucide.org/es/content/estudio-demografico-de-la-poblacion-musulmana-en-espana-2>.
- OBSERVATORY TO PREVENT VIOLENT EXTREMISM (OPEV) (s.f.): Consideraciones sobre el Protocol de Detecció, Prevenció i Intervenció de Processos de Radicalització Islamista en Catalunya (PRODERAI). <https://opev.org/wp-content/uploads/2019/07/Briefing-paper-PRODERAI.pdf>
- OPEN SOCIETY FOUNDATIONS (2019): *Bajo sospecha. El impacto de las prácticas policiales discriminatorias en España*. <http://www.rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/1965aea9b1460b14f2afe5f0c9a17e1b90f0f689.pdf>.
- ORTÍ, Alfonso (1986): «La apertura y el enfoque cualitativo o estructural: la entrevista abierta y la discusión de grupo», en G. Ferrando, J. Ibáñez. y

F. Alvira, *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación*. Madrid: Alianza, pp. 171-204.

Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV). <http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/plan-estrategico-nacional-de-lucha-contra-la-radicalizacion-violenta/plan-estrategico-nacional>.

PLANET CONTRERAS, Ana I. (1998): *Melilla y Ceuta. Espacios-fronteras hispano-marroquíes*. Ciudad Autónoma de Melilla y Ciudad Autónoma de Ceuta: UNED Melilla.

– (2018): «Islam in Spain: From historical question to social debate», en A. Planet, *Observing Islam in Spain. Contemporary politics and social dynamics*. Leiden y Boston: Brill, pp. 1-22.

PEDREÑO, Antonio (1999): «Construyendo "La Huerta de Europa": Trabajadores sin ciudadanía y nómadas permanentes en la agricultura murciana», *Revista Migraciones*, 5, pp. 87-120. <https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/issue/view/347>.

Protocolo de Prevención, Detección e Intervención de Procesos de Radicalización Islamista en Cataluña (PRODERAI) <http://www.seguridadinternacional.es/?q=en/node/815>

PYKE, Karen (2010): «What is internalized racial oppression and why don't we study it? Acknowledging racism's hidden injuries», *Sociological Perspectives*, 53 (4), pp. 551-572.

QURESHI, Asim (2017): «The UK counterterrorism matrix: structural racism and the case of Mahdi Hashi», en N. Massoumi, T. Mills y D. Miller (eds.), *What is Islamophobia? Racism, Social Movements and the State*. Londres: Pluto Press, pp. 74-96.

RAMÍREZ, Ángeles (2014): «Introducción y estructura de la obra», en Á. Ramírez (ed.), *La alteridad imaginada. El pánico moral y la construcción de lo musulmán en España y Francia*. Barcelona: Bellaterra, pp. 9-19.

- (2016): «La construcción del problema musulmán. Radicalización, islam y pobreza», *Viento Sur*, 144, pp. 21-30.
- RAMÍREZ, Ángeles y Laura MIJARES (2018): «Rethinking re-islamization: on Muslims and gender in Spain», en A. I. Planet Contreras (ed.), *Observing Islam in Spain. Contemporary Politics and Social Dynamics*. Leiden: Brill, pp. 140-157.
- RAMÍREZ, Ángeles y Laura MIJARES (2021): *Los feminismos ante el islam. El velo y los cuerpos de las mujeres*. Madrid: La Catarata.
- ROSALDO, Renato (2000) «La pertenencia no es un lujo: Procesos de ciudadanía cultural dentro de una sociedad multicultural», *Desacatos*, 3. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13900305>.
- RUIZ CHASCO, Santiago (2018): «Proximidad policial y desigualdad social: una aproximación a la construcción de la inseguridad en el centro de Madrid», *Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales*, 16, pp. 1-31. <https://recyt.fecyt.es/index.php/encrucijadas/issue/view/3816>.
- SALGUERO, Óscar (2018): «A Diachronic View of the Spaces of Islam in Melilla», en A. I. Planet Contreras (ed.), *Observing Islam in Spain. Contemporary Politics and Social Dynamics*. Leiden: Brill, pp. 62-84.
- SHAHEEN, Jack G. (2003): «Reel Bad Arabs: How Hollywood vilifies a People», *The American Academy of Political and Social Science*, 588 (1), pp. 171-193.
- SOS RACISME CATALUNYA (2018): «Parad de pararme. La apariencia no es motivo». <https://www.pareudepararme.org/assets/img/informe2018-es.pdf>.
- SPIVAK, Gayatri Chakravorty (1988): «Can the subaltern speak?», en C. Nelson y L. Grossberg (eds.), *Marxism and the Interpretation of Culture*. Basingstoke: Macmillan, pp. 271-313.
- TARLO, Emma (2010): *Visibly Muslim*. Oxford y Nueva York: Berg.

TÉLLEZ DELGADO, Virtudes (2011): *Contra el estigma: jóvenes españoles/as y marroquíes transitando entre la ciudadanía y la «musulmanidad»*. Tesis doctoral, UAM.

– (2014): «Somos "ciudadanos españoles musulmanes": posibilidades de conciliar la ciudadanía española y la religiosidad islámica», en Á Ramírez (ed.), *La alteridad imaginada. El pánico moral y la construcción de lo musulmán en España y Francia*. Barcelona: Bellaterra, pp. 219-242.

– (2018): «El "Pacto Antiyihadista" y las estrategias de lucha contra la "radicalización violenta": implicaciones jurídicas, políticas y sociales», *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos*, 24, pp. 9-30. <https://doi.org/10.15366/reim2018.24.002>.

TÉLLEZ, Virtudes y Ángeles RAMÍREZ (2018): «La antropología de los contextos musulmanes desde España: inmigración, islamización e islamofobia», *Revista Disparidades*, LXXIII (2), pp. 295-324. <https://doi.org/10.3989/rdtp.2018.02.002>.

TORRES, Francisco (2008): «Los nuevos vecinos en la plaza. Inmigrantes, espacios y sociabilidad pública», *Revista AIBR*, 3 (3), pp. 366-397. <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/2728463.pdf>.

TUFAIL, Waqas y Scott POYNTING (2013): «A common "outlawness": criminalisation of Muslim minorities in the UK and Australia», *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 2 (3), pp. 43-54. <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v2i3.125>.

Abril de 2021